

Cultura del Cuidado

ENFERMERÍA

UNIVERSIDAD LIBRE® - SECCIONAL PEREIRA

Revista ISSN: 1794-5232 ISSN E: 2665-1262 Vol. N° 18, N° 1. Enero a junio de 2021 - Pereira, Colombia

*Esta revista se encuentra indexada en:
REV Sapiens, Latindex, Lilacs, Dialnet y Cuiden*

Cultura del Cuidado

ENFERMERÍA

Revista
ISSN: 1794-5232
ISSN E: 2665-1262

Vol. N° 18, N° 1. Enero a Junio de 2021
Pereira, Colombia

Correspondencia:
Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Libre, sede Belmonte
Tel: +57 6 340 1043. Pereira, Colombia
Correo electrónico: culturadelcuidado.pei@unilibre.edu.co

Jorge Orlando Alarcón Niño
Presidente Nacional

Fernando Enrique D'janón Rodríguez
Rector Nacional

Ricardo Zopó Méndez
Censor Nacional

Floro Hermes de San José Gómez Pineda
Secretario Nacional

Elizabeth Villarreal Correcha
Directora Nacional de Investigación

Miguel Hernando González Rodríguez
Presidente Seccional

Fernando Uribe de los Ríos
Rector Seccional

Carmen Helena Aragón Villa
Secretaria Seccional

Beatriz Elena León de la Pava
Sindica-Gerente

Luis Alfonso Sandoval Perdomo
Director Seccional de Investigación

María Teresa Rodríguez Lugo
Decana Facultad de Ciencias de la Salud

UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL PEREIRA

Editor Principal

Lilia Andrea Buitrago M.
Facultad de Ciencias de la Salud

Coeditor

Mercy Soto Chaquir
Facultad de Ciencias de la Salud.

Comité Editorial

Martha Whetsell, RN, ARNP, PhD, FAAN
Professor.
The City University of New York.
Department of Nursing.
Lehman College and
Doctoral Program in Nursing Science.
The Graduate Center of the City University of New York.

Inna Elida Flórez Torrez.
Mg. Enfermería.
Profesor Universidad de Cartagena.

Claudia Andrea Ramírez Perdomo.
Mg. Enfermería.
Profesor Universidad Surcolombiana.

Diseño

CONTENIDO

EDITORIAL.....	6
Desde Florence Nightingale y la guerra de Crimea hasta la pandemia por SARS-CoV- 2	
<i>Lilia Andrea Buitrago Malaver</i>	

INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

A concepção dos acadêmicos de Enfermagem frente ao processo ensino aprendizagem por meio da simulação realística: nota prévia.....	8
Concepción de los estudiantes de enfermería del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante simulación realista: nota previa	
Nursing students' conception of the teaching-learning process through realistic simulation: preview note	
<i>Emília Conceição Gonçalves dos Santos, Yasmin Saba de Almeida, Mauro Leonardo Salvador Caldeira Dos Santos, Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos, Wesley Barcellos de Assis, Mildred Ferreira Medeiros, Elza Beatriz Bispo Lourenço, Lucas Nobre Garrido, Rosimeire Areias Rodrigues da Costa.</i>	

Percepción del habitante de calle sobre los cuidados de enfermería.....	19
Perception of the homeless persons about the provision of nursing care	
<i>Yesenia Castro-Cely, Natasha Carolina Kuzniar-Pérez, Daniel Yesid Poveda- González</i>	

Atualização profissional e educação em saúde para funcionários de uma unidade de pronto atendimento: nota prévia.....	32
Actualización profesional y educación sanitaria para empleados de una unidad de urgencias: nota previa	
Professional update and health education for employees of an emergency care unit: preview note	
<i>Emília Conceição Gonçalves dos Santos; Yasmin Saba de Almeida; Mildred Ferreira Medeiros; Suzy Darlen Dutra de Vasconcelo; Luciano Godinho Almuinha Ramos; Wesley Barcellos de Assis; Joyce Pereira dos Santos Muniz Silva; Antonia Viviane Menezes Souza; Betânia Braga da Silva; Lucélia Rocha Trindade</i>	

NARRATIVA DE ENFERMERIA

Una llamada de calma en medio de la angustia y ansiedad 42

A call for calm in the midst of anguish and anxiet

Marybell Jehans Lazaro Carrillo

ARTICULO DE REFLEXIÓN

La adecuación de medidas terapéuticas..... 46

The Adequacy of Therapeutic Measures

Emilio José Ibeas.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES..... 55

EDITORIAL

Desde Florence Nightingale y la guerra de Crimea hasta la pandemia por SARS-CoV- 2

La Guerra de Crimea, hace parte de aquel momento histórico que nos recuerda el nacimiento de la enfermería; por aquella época una mujer se destacó por su lucha incansable por mejorar las condiciones ambientales de los hospitales del ejército británico; acciones que sirvieron para demostrar que el cuidado por el entorno, el bienestar y la dignidad de las personas, tiene efectos positivos en las condiciones de vida y salud de la población. Gracias a su trabajo, por primera vez, las tropas regulares fueron tratadas con decencia y respeto, y muchos de los soldados heridos en combate pudieron salvarse de morir.

En memoria de Florence Nightingale, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la enfermería, este año con el lema “*Enfermería: Una voz para liderar – Una visión de futuro para la atención de salud*”, el Consejo Internacional de Enfermería busca mostrar cómo la enfermería mirará hacia el futuro y cómo la profesión transformará la próxima etapa de la atención médica.

Y ¿porqué pensarlo así en los tiempos contemporáneos?, la razón obedece a las difíciles situaciones que se han develado con objeto de la pandemia por el SARS-CoV- 2, en este escenario hemos re-conocido cómo los enfermeros son un pilar fundamental

en los sistemas de salud y han estado en aquella llamada “primera línea”, atendiendo de manera permanente a las personas que se han visto afectadas de manera directa o no, por esta difícil situación que golpea al mundo. Existe una imperiosa necesidad de reorganizar nuestras formas de habitar el mundo y buscar unas mejores condiciones de vida y salubridad.

Los enfermeros han estado al frente de esta pandemia, trabajando para educar, investigar, prevenir, tratar y cuidar a las personas con compasión, cuidado, resiliencia, creatividad y gran capacidad de liderazgo. Muchos de los profesionales han enfrentado situaciones de violencia dentro y fuera de las instituciones de salud, la carga de cuidado y las jornadas laborales se han visto aumentadas; sumado a ello, situaciones como la separación de los seres queridos y las pésimas condiciones laborales para ejercer su rol de cuidado, han generado efectos negativos en la salud mental en todo el colectivo profesional.

La pandemia también ha sacado a la luz muchas vulnerabilidades y debilidades de los sistemas de salud a nivel mundial, quienes frente a la rápida transmisión del virus, fueron incapaces de absorber y manejar el repentino e intenso aumento de la demanda sanitaria.

Esto, a su vez, ha acrecentado las desigualdades sociales y aumentado las barreras ya existentes para tener acceso a los servicios de salud eficaces y eficientes. Sin embargo no todo es malo, la experiencia de la pandemia debe permitir a las sociedades aprender de sus errores y aciertos e imaginar cómo crear mejores sistemas de salud que promuevan la salud y el bienestar de las personas y las comunidades.

Una visión futurista del cuidado enfermero y de la salud a nivel global, debe considerar

seriamente la situación social y cultural de los pueblos, los determinantes de la salud, la pobreza, la falta de educación y desempleo, y propender por el desarrollo de estrategias que hagan más equitativos, justos y accequibles los desarrollos del conocimiento para promover la vida. Es necesario seguir trabajando en el posicionamiento de los profesionales de enfermería en cargos con poder decisivo en política pública y pensar en un modelo de cuidado y atención en salud de forma integral y centrado en las personas.

Lilia Andrea Buitrago-Malaver¹

1 Universidad Libre seccional Pereira. Grupo Gerencia del cuidado.
E-mail: liliaa.buitragom@unilibre.edu.co

Concepción de los estudiantes de enfermería del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante simulación realista: nota previa

Emília Conceição Gonçalves dos Santos¹; Yasmin Saba de Almeida²; Mauro Leonardo Salvador Caldeira Dos Santos³; Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos⁴; Wesley Barcellos de Assis⁵; Mildred Ferreira Medeiros⁶; Elza Beatriz Bispo Lourenço⁷; Lucas Nobre Garrido⁸; Rosimeire Areias Rodrigues da Costa⁹

Resumen

Objetivo

Identificar, describir y analizar las concepciones de los estudiantes de enfermería en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la simulación realista.

Metodología

Se trata de una investigación cualitativa, descriptiva y exploratoria. La recogida de datos se realizará mediante dos instrumentos, uno basado en la escala *Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning* y un cuestionario semiestructurado. Para el análisis de datos objetivos se utilizará un método estadístico descriptivo no inferencial simple, mientras que para los datos subjetivos se utilizará análisis de contenido temático.

-
- 1 Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ Brasil. E-mail de contacto: emilliagsantos@gmail.com
 - 2 Escuela de Administración, Departamento de Medicina Social de la Facultad de Medicina, Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, Rio Grande do Sul, RS, Brasil.
 - 3 Universidad Federal Fluminense (EAAAC-UFF) Niterói, Rio de Janeiro, RJ Brasil
 - 4 Centro Federal de Educación Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ). Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
 - 5 Hospital Universitário Antônio Pedro / Universidade Federal Fluminense UFF.
 - 6 Universidad Estácio de Sá, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.
 - 7 Universidad Estácio de Sá, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.
 - 8 Universidad Estácio de Sá, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.
 - 9 Universidad de la Amazonía, Brasil

Resultados esperados

Se espera que, a través de los resultados obtenidos, se puedan realizar ajustes y mejoras en cuanto a la dinámica pedagógica, enfocándose en aprendizajes significativos y, por lo tanto, generando cambios de comportamiento capaces de promover el desarrollo de habilidades profesionales, además de una práctica centrada en la seguridad del paciente.

Palabras clave:

Aprendizaje Basado en Problemas; Entrenamiento Simulado; Estudiantes de Enfermería.
(Fuente: DECs BIREME)

A concepção dos acadêmicos de Enfermagem frente ao processo ensino aprendizagem por meio da simulação realística: nota prévia

Resumo

Objetivo

Identificar, descrever e analisar as concepções dos graduandos em Enfermagem relativamente ao processo ensino-aprendizagem por meio da simulação realística.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e exploratória. Os dados serão coletados através de dois instrumentos, um baseado na escala *Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning* e um questionário semiestruturado. Para análise dos dados objetivos será utilizado método estatístico descritivo simples não inferencial, já para os dados subjetivos será utilizada a análise temática de conteúdo.

Resultados esperados

Espera-se, que por meio dos resultados obtidos, possam ser realizadas adequações e melhorias no que tange a dinâmica pedagógica, centrando-a na aprendizagem significativa e, por conseguinte, gerar mudanças de comportamentos capazes de promover o desenvolvimento de competências profissionais, além de uma prática centrada na segurança do paciente.

Palavras-chave:

Aprendizagem Baseada em Problemas; Treinamento por Simulação; Estudantes de Enfermagem. (Fuente: DECs BIREME)

Nursing students' conception of the teaching-learning process through realistic simulation: preview note

Abstract

Objective

To identify, describe and analyze the conceptions of nursing students in relation to the teaching-learning process through realistic simulation.

Methodology

This is a qualitative, descriptive and exploratory research. Data will be collected using two instruments, one based on the Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning scale and a semi-structured questionnaire. For the analysis of objective data, a simple non-inferential descriptive statistical method will be used, whereas for the subjective data, thematic content analysis will be used.

Expected results

It is expected, through the results obtained, adjustments and improvements can be made regarding the pedagogical dynamics, focusing on meaningful learning and, therefore, generating changes in behaviors capable of promoting the development of professional skills, in addition to a practice focused on patient safety.

Keywords:

Problem-Based Learning; Simulation Training; Students, Nursing. (Source: DEC's BIREME)

INTRODUÇÃO

A Enfermagem enquanto profissão desenvolveu-se ao longo da história de maneira expressiva e que hoje possui seu cerne orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Brasileiras (DCN) de 2001. Um perfil profissional oriundo de formação generalista, humanista, crítica e reflexiva; qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.⁽¹⁾

Contudo, o ensino da Enfermagem foi marcado, ao longo dos anos, pela constante implantação de mudanças curriculares nos cursos de graduação e por discussões de propostas pedagógicas, influenciado pela evolução do contexto histórico-social brasileiro. Por sua vez, o perfil dos enfermeiros e, por conseguinte, sua identidade, sofreu significativas mudanças em decorrência dessas transformações no quadro político-econômico-social da educação e da saúde no Brasil e no mundo.⁽²⁾

O docente de Enfermagem precisa se instrumentalizar teoricamente para realizar de forma satisfatória seu trabalho como professor. Desta forma desenvolvendo sua

própria didática no que tange o ensino em situações específicas, de acordo com o contexto social em que atua, tornando a aprendizagem de Enfermagem vinculada à realidade. Assim, pode oferecer um ensino que promova o crescimento e desenvolvimento das capacidades cognitivas e afetivas dos seus alunos. Além disso, favorecer o florescimento do espírito crítico-reflexivo em relação às questões da profissão. A atuação do educador deve ser coerente, consistente e adequada do ponto de vista educacional, o que pode ser alcançado após análise cuidadosa das teorias educacionais existentes bem como através do conhecimento e reflexão acerca do ambiente em que se processa o ensino e como é influenciado por estas teorias.⁽³⁾ Considera-se o processo educativo como prática social, crítica e complexa em educação, entre professor e estudante, “englobando tanto a ação de ensinar quanto a de apreender”, dentro ou fora da sala de aula, dessa maneira, a identidade social dos discentes deve ser considerada quando na construção e desenvolvimento dos processos de “ensinagem” promovendo uma aprendizagem significativa e possibilitando adequação de projetos políticos e pedagógicos.⁽⁴⁾

Na educação superior em Enfermagem, é necessário entender as contribuições que a simulação e o ensino clínico tradicional desempenham no desenvolvimento de competências.⁽⁵⁾

Tendo em vista a preocupação crescente com a segurança do paciente, os dados oriundos do relatório “*To err is human*” sinalizam a importância dessa temática e contabilizam

mais de 350.000 óbitos relacionados direta ou indiretamente aos erros de profissionais da área da saúde.⁽⁶⁾

Ainda que falhas sejam esperadas por serem inerentes a natureza humana, a conduta profilática relativamente aos fatores que levam ao erro é responsabilidade intrínseca aos profissionais e instituições de saúde/educação envolvidas nesses processos. Nesse contexto, com o objetivo de melhorar resultados, a simulação realística (SR) em saúde para a formação e treinamento dos profissionais da área tem se desenvolvido como uma das estratégias para o fortalecimento de habilidades técnicas e não técnicas.⁽⁷⁾

A Simulação Realística é uma metodologia de treinamento inovadora, apoiada por tecnologias de alta complexidade que, por meio de cenários clínicos, replica experiências da vida real e favorece um ambiente participativo e de interatividade, permitindo experiência prática, em ambiente seguro, seguida de reflexão guiada, o que tem impacto tanto no conhecimento quanto em habilidades e atitudes relacionadas à prática profissional.^(8:1)

Essa ferramenta tem sido utilizada em laboratórios de ensino e em centros especializados de simulação, uma vez que viabiliza um ambiente propício ao desenvolvimento de capacidades críticas e reflexivas as quais visam a transformação efetiva de condutas no estudante e/ou profissional. Desta forma, promove desenvolvimento de competências de cuidado centrado no paciente.^(9,10,11,12)

A associação do método tradicional com a simulação realística mostra-se eficaz para a obtenção e aperfeiçoamento do conhecimento, podendo-se afirmar que é um conjunto de métodos favorece solidez ao alicerce teórico.⁽¹³⁾

Nestes termos, o reconhecimento de perspectivas que envolvem satisfações e insatisfações dos estudantes pode contribuir para o estabelecimento de estratégias que visem a qualificar e potencializar a aprendizagem dos mesmos. Resultados que gerem contentamento aos estudantes com o processo ensino-aprendizagem servem como estímulo à autoconfiança. Assim, o método de ensino SR possui potencial para ser referência em promoção de aprendizagem significativa.⁽¹⁴⁾

A simulação apóia o desenvolvimento psicomotor e melhora a autoconfiança no pré-teste e pós-teste peculiares à SR. Trata-se da convicção de uma pessoa ser capaz de resolver um problema, atingir uma meta ou objetivo específico e aquela a qual é gerada no indivíduo através de experiências com SR tem sido superior à de outros métodos de ensino. Consta-se a importante satisfação dos alunos com a educação através da simulação, demonstrando-se incremento da confiança e / ou pensamento crítico.

A educação baseada em simulação contribui para o aprendizado de várias maneiras quando integrado aos currículos de licenciatura e bacharelado em Enfermagem.⁽¹⁵⁾

Nas análises de aspectos relacionados à otimização da autoconfiança no desempenho clínico e pensamento crítico indicam que os alunos percebem a SR como uma experiência valiosa que aprimora aprendizado e a confiança.⁽¹⁶⁾

Neste contexto, emergiu a seguinte questão norteadora:

- Quais as concepções das graduandas (os) em Enfermagem relativamente ao processo ensino-aprendizagem por meio da SR?

Desta maneira, foram traçados os seguintes objetivos:

- Identificar as concepções das graduandas (os) em Enfermagem relativamente ao processo ensino-aprendizagem por meio da SR.
- Descrever as concepções das graduandas (os) em Enfermagem relativamente ao processo ensino-aprendizagem por meio da SR.
- Analisar as concepções das graduandas (os) em Enfermagem relativamente ao processo ensino-aprendizagem por meio da SR.

METODOLOGIA

Esta investigação trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e exploratória pois permite descrever os acontecimentos dos sujeitos investigados, sejam em circunstâncias concretas ou abstratas. Conforme Minayo^(17:57):

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.^(17:57)

Serão utilizados dois **instrumentos de coleta de dados**. O primeiro é roteiro estruturado denominado Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança na Aprendizagem (*Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning*) criada pela *National League for Nursing* (NLN), liga dedicada à excelência no ensino de Enfermagem e validada para a língua portuguesa. Trata-se de uma escala desenvolvida para mensurar a satisfação e autoconfiança do indivíduo, adquirida através da SR. É constituída por 13 itens do tipo *Likert* de 5 pontos, dividida em duas dimensões (satisfação/item 1 ao 5 e autoconfiança na aprendizagem/ item 6 ao 13). As opções de resposta são: 1- Discordo fortemente da afirmação, 2- Discordo da afirmação; 3- Indeciso/nem concordo e nem discordo da afirmação, 4- Concordo com a afirmação; 5- Concordo fortemente com a afirmação.⁽¹⁸⁾

O segundo será um instrumento com duas partes. Um roteiro semi-estruturado com questões fechadas no que se refere aos dados demográficos cuja finalidade é caracterização dos atores sociais desta pesquisa. O mesmo possuirá ainda espaço pré-estabelecido para a graduanda tecer considerações acerca de suas concepções pessoais por meio de uma questão aberta.

O **cenário** da pesquisa será o campus de Niterói (Rio de Janeiro, Brasil) de uma universidade particular e os sujeitos da pesquisa as graduandas de Enfermagem do oitavo ao décimo período.

Esta pesquisa, por abordar seres humanos, está sujeita às questões éticas. Assim determina o Conselho Nacional de Saúde na sua 240ª Reunião Ordinária de 12 de dezembro de 2012, com a Resolução nº 466 que tem, dentre outras considerações, o respeito pela dignidade humana.⁽¹⁹⁾ O Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão colegiado para a apreciação ética de pesquisas que têm seres humanos como participantes. É um órgão participante do Sistema CEP-CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), registrado sob número 5284. Desta forma, o projeto foi submetido ao recebendo o número de CAAE 23796619.7.0000.5284.

Neste sentido, visando preservar o anonimato dos participantes, os mesmos serão identificados por códigos de (Acadêmico A1) em diante, de acordo com a participação. Os **riscos** serão mínimos e estão relacionados à possibilidade de constrangimento por parte do participante. Será facultado a este a saída da pesquisa a qualquer momento de realização do trabalho. Os **benefícios** dizem respeito à caracterização do corpo discente, o que facilita ações de reestruturação de curso e adequação de projetos políticos e pedagógicos.

Esclarece-se que o Termo Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) será apresentado aos participantes do estudo, depois de

prestadas todas as explicações e orientações pertinentes pela pesquisadora e os estudantes serão convidados a colaborar de forma espontânea e voluntária.

A coleta de dados será solicitada também à direção da Unidade, inclusive para citação do nome do referido campus. Sobre os **critérios de inclusão**: 1- Estar regularmente matriculado do oitavo ao décimo período de Enfermagem da universidade supramencionada, no campus Niterói (Rio de Janeiro). 2- Ter cursado as disciplinas de Sistematização do Cuidar e as todas as disciplinas de conhecimentos básicos. Como **critério de exclusão**: 1- Ausente no dia e local determinado para a coleta de dados. 2- Recusa em responder o questionário.

A **análise de dados** será realizada por meio estatística descritiva simples não inferencial no que se refere aos dados objetivos. Para análise dos dados subjetivos será utilizada a análise temática de conteúdo. Operacionalmente, esta técnica, segundo Minayo⁽¹⁷⁾, desdobra-se nas etapas pré-análise, exploração do material ou codificação e tratamento dos resultados obtidos/ interpretação. De acordo com Laurence Bardin⁽²⁰⁾, a análise de conteúdo temática deve ter como ponto de partida uma organização. As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três pólos: 1. A pré-análise; 2. A exploração do material; e, por fim, 3. Tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação.

O projeto possui **viabilidade econômico-financeira** na medida em que lida com

bibliografias capturadas a partir de fontes e arquivos virtuais, assim como em pesquisas de campo na qual o principal suporte é papel/canetas e notebook/computadores. Estes materiais serão adquiridos com recursos próprios. A coleta dos dados não implica em nenhum gasto excessivo e poderá ser auxiliada por acadêmicos voluntários.

RESULTADOS ESPERADOS

No que tange ao **Desfecho** primário e Secundário, espera-se que por meio da identificação, descrição e análise das concepções das graduandas (os) de Enfermagem relativamente ao processo ensino-aprendizagem por meio da SR possam ser realizadas adequações e melhoramentos no que se refere a dinâmica pedagógica, promovendo uma aprendizagem significativa. Esta, por sua vez, apresenta potencial gerador de mudança de comportamentos, promovendo prática profissional centrada no cuidado seguro ao paciente.

As **implicações dos resultados** da pesquisa podem determinar em um avanço considerável no entendimento da dinâmica da relação entre a educação em Enfermagem e a metodologia de ensino por simulação realística.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. Diário Oficial da União, 9 nov 2001.
2. Silveira CA, Paiva SMA. A evolução do ensino de Enfermagem no Brasil: uma revisão histórica. *Ciência, Cuidado e Saúde* 2011; 10(1):176-183. [citado 18 de setembro de 2019]. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/6967>
3. Xavier LN, Oliveira GL, Gomes AA, Machado MFAS, Eloia SMC. Analisando as metodologias ativas na formação dos profissionais de saúde: uma revisão integrativa. *Sanare* 2014; 13(1):76-83. [citado 14 de setembro de 2019]. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/436>
4. Anastasiou LGC, Alves LP (Org.). *Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula*. 3ª ed. Joinville (SC): UNIVILLE; 2004. p. 145.
5. Mancini ME, Leflore JL, Cipher DJ. Simulation and clinical competency in undergraduate nursing programs: a multisite prospective study. *Journal of Nursing Education* 2019; 58(10):561-568. [citado 14 de setembro de 2019]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31573644>
6. Makary MA, Daniel M. Medical error-the third leading cause of death in the US. *BMJ* 2016; 353:i2139. [citado 16 de setembro de 2019]. Disponível em:

<https://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139>

7. Kaneko RMU, Lopes MHBM. Cenário em simulação realística em saúde: o que é relevante para sua elaboração? *Revista da Escola de Enfermagem da USP* 2019; 53:e03453. [citado 20 de setembro de 2019]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reusp/v53/pt_1980-220X-reusp-53-e03453.pdf
8. Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Melhores práticas em Simulação Realística: conceito, debriefing e aplicação. [citado 14 de setembro de 2019]. Disponível em: https://ensino.einstein.br/melhores_praticas_em_simulacao_realistica__p0802/p
9. Berragan L. Simulation: an effective pedagogical approach for nursing? *Nurse Education Today* 2011; 31(7):660-663. [citado 14 de setembro de 2019]. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691711000384?via%3Dihub>
10. Teixeira CRS, Pereira MCA, Kusumota L, Gaioso VP, Mello CL, Carvalho EC. Avaliação dos estudantes de Enfermagem sobre a aprendizagem com a simulação clínica. *Revista Brasileira de Enfermagem* 2015; 68(2):311-319. [citado 25 de setembro de 2019]. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v68n2/0034-7167-reben-68-02-0311.pdf>
11. Tan K, Chong CM, Subramaniam P, Wong LP. The effectiveness of outcome based education on the competencies of nursing students: a systematic review. *Nurse Education Today* 2018; 64:180-189. [citado 25 de setembro de 2019]. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026069171830056X?via%3Dihub>
12. Harvey R, Mellanby E, Dearden E, Medjoub K, Edgar S. Developing non-technical ward-round skills. *The Clinical Teacher* 2015; 12(5):336-340. [citado 02 de outubro de 2019]. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tct.12344>
13. Ferreira RPN, Guedes HM, Oliveira DWD, Miranda JL. Simulação realística como método de ensino no aprendizado de estudantes da área da saúde. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro* 2018; 8:e2508. [citado 02 de outubro de 2019]. Disponível em: <http://seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/2508>
14. Ramos AM, Barlem JGT, Lunardi VL, Barlem ELD, Silveira RS, Bordignon SS. Satisfação com a experiência acadêmica entre estudantes de graduação em Enfermagem. *Texto & Contexto – Enfermagem* 2015; 24(1):187-195. [citado 02 de outubro de 2019]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/tce/v24n1/pt_0104-0707-tce-24-01-00187.pdf

15. Cant RP, Cooper SJ. Use of simulation-based learning in undergraduate nurse education: an umbrella systematic review. *Nurse Education Today* 2017; 49:63-71. [citado 04 de outubro de 2019]. Disponível em: [https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0260-6917\(16\)30275-1](https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0260-6917(16)30275-1)
16. Kaiser MM, Turkelson C. Using simulation to evaluate clinical performance and reasoning in adult-geriatric acute care nurse practitioner students. *Journal of Nursing Education* 2019; 58(10):599-603. [citado 04 de outubro de 2019]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31573650>
17. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13ª ed. São Paulo: HUCITEC; 2013.
18. Almeida RGS, Mazzo A, Martins JCA, Baptista RCN, Girão FB, Mendes IAC. Validação para a língua portuguesa da escala Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning. *Revista Latino-Americana de Enfermagem* 2015; 23(6):1007-1013. [citado 09 de outubro de 2019]. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692015000601007&lng=en&nrm=iso
19. Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70; 2011.
20. Brasil. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Institui as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. *Diário Oficial da União*, 13 jun 2013.

Percepción del habitante de calle sobre los cuidados de enfermería

Yesenia Castro-Cely¹; Natasha Carolina Kuzniar-Pérez²; Daniel Yesid Poveda- González³

RESUMEN

Las condiciones económicas y sociales de los habitantes de calle tienen repercusiones en el acceso a los servicios sanitarios y la calidad de la atención recibida. Conocer la percepción del habitante de calle ayuda a ofrecer cuidado de enfermería de forma oportuna y completa.

Objetivo

Describir la percepción del habitante de calle sobre los cuidados de enfermería.

Metodología

Revisión integrativa de literatura de alcance descriptivo y retrospectivo; se realizó búsqueda en las bases de datos NursingOvid, Academic One File, Informe Académico, PubMed y Scopus. Se construyeron 12 ecuaciones de búsqueda a partir de la combinación de los descriptores: Habitante de calle, personas sin hogar, percepciones sociales, enfermería y atención de enfermería.

Resultados

Se seleccionaron 30 artículos que se sometieron a lectura y análisis a profundidad obteniendo las percepciones de los habitantes de calle frente al cuidado de enfermería.

Conclusiones

La percepción del habitante de calle sobre los cuidados de enfermería resulta fluctuante porque existen barreras de acceso que dificultan la atención; los profesionales de salud desconocen las necesidades de esta población y las políticas públicas resultan insuficientes en cuanto a cobertura y oportunidad de los servicios de salud lo cual repercute directamente en el cuidado de enfermería.

Palabras clave: *Percepción, Persona sin hogar, Atención de enfermería (Fuente: Decs).*

-
- 1 Facultad de Enfermería – Universidad Antonio Nariño, grupo de investigación Innovación y cuidado. Correo electrónico: ycastrocely@uan.edu.co
 - 2 Facultad de Enfermería – Universidad Antonio Nariño, grupo de investigación Innovación y cuidado
 - 3 Facultad de Enfermería – Universidad Antonio Nariño, grupo de investigación Innovación y cuidado

Perception of the homeless persons about the provision of nursing care

ABSTRACT

The economic and social conditions of homeless persons have repercussions on access to health services, and the quality of care received. Recognizing the perception of homeless persons helps to offer nursing care in a timely and complete way.

Objective

To describe the perception of the homeless persons about nursing care.

Methodology

Integrative review of descriptive and retrospective literature; The NursingOvid, Academic One File, Academic Report, PubMed and Scopus databases were searched. Twelve search equations were constructed from the combination of the descriptors: homeless people, social perceptions, nursing and nursing care.

Results

Thirty articles were selected and subjected to in-depth reading and analysis, obtaining the perceptions of homeless persons about nursing care.

Conclusions

The perception of the homeless persons about nursing care fluctuates because there are access barriers; Health professionals are unaware of the needs of this population and public policies are insufficient in terms of coverage and opportunity of health services, which have a direct impact on nursing care.

Keywords:

Perception, Homeless persons, Nursing Care (Source: Decs).

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL(1), el indicador socioeconómico relacionado con la pobreza se consolida como el indicador más alto de los últimos diez años en los países de la región. Se estima que, durante el año 2019, alrededor de 191 millones de personas (30,8%) se encontraba bajo la línea de pobreza y 72 millones (11,5%) estaba bajo el umbral de la pobreza extrema. La incidencia de la pobreza es dispar, siendo elevada en subgrupos minoritarios y vulnerables, entre ellos, la población habitante de calle.

La habitabilidad de calle es considerada un fenómeno social y urbano multicausal en el que confluyen factores individuales o estructurales (2,3). La población habitante de calle (en adelante HC) comparte características definitorias que les permiten la denominación de “comunidad”, tales como: falta de hogar, ausencia de apoyo social y familiar, presencia de enfermedades físicas y alteraciones mentales, abuso de sustancias psicoactivas y rechazo de la población en general (4). Estas características definitorias aumentan su vulnerabilidad a diferentes formas de discriminación (5); además, obstaculizan los procesos de inclusión social y reconocimiento del habitante de calle como sujeto de derechos (2).

Las condiciones de vida de los habitantes de calle pueden limitar el acceso oportuno de servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, siendo co-

mún la atención tardía de las patologías (6). Adicionalmente, las barreras en la prestación de servicios de salud asociadas a la discriminación pueden afectar la calidad y humanización de los servicios, retrasar la obtención de medicamentos o cumplimiento de los tratamientos prescritos y grandes dificultades para la adopción de hábitos de vida saludables, aspectos que tienen como consecuencia una mayor morbilidad y una esperanza de vida menor al ser comparados con la población general (7). Las personas en condiciones de habitabilidad de calle experimentan enormes inequidades en la salud derivadas de sus condiciones sociales adversas y desfavorables condiciones económicas, aunque también son afectadas por otros determinantes sociales que favorecen la exclusión social y el deterioro de sus condiciones de vida (8). Las complejas condiciones de los habitantes de calle plantean desafíos a los sistemas de salud y el personal sanitario, con lo cual el reconocimiento de las necesidades de este grupo poblacional y su percepción sobre el cuidado y la atención que reciben es un paso indispensable para la generación de estrategias, planes y políticas de cuidado efectivo de su salud (9). Con el propósito se realizó una revisión integrativa de literatura, que tiene por objetivo describir la percepción del habitante sobre los cuidados de enfermería.

METODOLOGÍA

La revisión integrativa de literatura consiste en evaluar la cantidad y calidad del conocimiento ya producido sobre un fenómeno en estudio por medio de la búsqueda de publi-

caciones relacionadas con el tema, para sintetizar y comparar los resultados obtenidos de diversas fuentes, realizar un análisis sistemático y de esta manera obtener conclusiones generales sobre el problema de investigación (10).

En el proceso de búsqueda se consultaron cinco bases de datos, a saber: NursingOvid, Academic One File, Informe Académico, PubMed y Scopus. Las ecuaciones de búsqueda se construyeron a partir de los equivalentes en idioma inglés de los descriptores de búsqueda: habitante de calle, personas sin hogar, percepciones sociales, enfermería y atención de enfermería; en combinación con los conectores booleanos AND y OR.

Las publicaciones extraídas de las bases de datos incluidas en el análisis son artículos originales disponibles en texto completo en los idiomas inglés o español, publicados entre 2009 y 2019 que examinan la percepción de la población de habitantes de calle sobre los cuidados de enfermería, se incluyeron artículos del año 2020 con publicación anticipada disponibles en el momento de la búsqueda.

En el proceso de búsqueda se identificaron y extrajeron 1395 artículos, mediante la eliminación de duplicados, la verificación del cumplimiento de los criterios de inclusión y la lectura preliminar de resumen y títulos se seleccionaron 45 artículos. Posteriormente se realizó una lectura a profundidad de las publicaciones identificando 30 artículos que abordan la percepción del habitante de calle sobre los cuidados de enfermería.

RESULTADOS

La lectura crítica de las 30 publicaciones permitió la categorización axial del contenido; se identificaron tres categorías sobre la percepción de los habitantes de calle sobre los cuidados de Enfermería así: barreras de acceso, necesidades de las personas en situación de calle y políticas públicas de atención en salud. A continuación, se presenta el análisis de la información recopilada en las tres categorías mencionadas:

a. Barreras de acceso

En términos generales, los habitantes de calle creen que no reciben las mismas oportunidades de atención que la población en general; con frecuencia, los profesionales de enfermería y demás trabajadores del área de la salud, reproducen los estigmas asociados a la condición de habitabilidad de calle de los usuarios que dificultan la atención en salud digna (11–13). En algunas oportunidades, los HC llegan a sentirse como “ciudadanos de segunda clase” y perciben discriminación o tratos injustos o deshumanizantes, principalmente relacionados con las condiciones de higiene, la existencia de trastornos psiquiátricos o el abuso de sustancias psicoactivas (12,14–17). Según lo establecen Woith et al.(18) la falta de comprensión y empatía por parte de los profesionales de enfermería representa una de las barreras más comunes en la atención en salud y un factor desencadenante de comportamientos incivilizados hacia el habitante de calle.

La discriminación percibida por los HC dificulta su comunicación con el personal sanitario, desencadena sentimientos de desconfianza, temor, tristeza o frustración (19,20) y afecta negativamente su salud mental, porque eleva la probabilidad de desarrollar comportamientos de riesgo, retrasa la búsqueda de ayuda de forma oportuna y aumenta su vulnerabilidad y marginación social (21). Las barreras de acceso que experimentan los habitantes de calle pueden favorecer la progresión de los síntomas o patologías, esto hace que no sean usuarios frecuentes de los servicios de atención primaria y requieran atención en servicios de urgencias o cuidados paliativos. Con frecuencia los habitantes de calle consideran los servicios de emergencia como la única alternativa para recibir atención en salud (16).

Se ha establecido que los usuarios en condiciones de habitabilidad de calle que acuden a los servicios de urgencias reciben cuidados desarticulados, basados en el cuadro agudo y con escaso direccionamiento a la solución de problemas crónicos de salud o la modificación de hábitos de vida y consumo. Esto genera el efecto de “puerta giratoria” caracterizado por un elevado número de ingresos y altas hospitalarias sin que el habitante de calle reciba la atención y cuidados necesarios para mejorar su estado de salud (14); este fenómeno también se observa en los programas de asistencia integral no hospitalarios, debido a la falta de confianza de los habitantes de calle frente a los profesionales de salud o de asistencia social, sin embargo, aunque la puerta giratoria puede presentar-

se como norma al comienzo de la atención, cuando se tienen en cuenta las expectativas e intereses del habitante de calle se puede facilitar su adherencia a los tratamientos y el desarrollo de relaciones de confianza (22).

Pedersen et al. (23) aseguran que los HC acuden con mayor frecuencia a los servicios intramurales por causas agudas que posteriormente se convierten en estadías prolongadas en los servicios de salud debido a comorbilidades descubiertas durante su acercamiento a los sistemas de salud, algunas de las cuales, requieren de cuidados paliativos.

Al respecto Veer A, et al. (24) sostienen que el acceso a los cuidados paliativos en este grupo de población puede verse obstaculizado por varios aspectos entre los cuales destacan: a) la dificultad del personal de salud en reconocer las necesidades de atención (ausencia de historia clínica, combinación de síntomas o trastornos psiquiátricos, discapacidades cognitivas, entre otras); b) el comportamiento de los habitantes de calle ambivalente y desafiante o la negación a proporcionar información sobre antecedentes patológicos y asistenciales, comportamientos que afectan la comunicación con el personal de salud; c) la ausencia de instituciones de cuidados paliativos con experiencia específica en la atención de población habitante de calle y d) la confluencia de factores que deterioran el estado de salud y complican la atención (consumo de sustancias, múltiples patologías sin tratamiento o necesidades de atención psicosocial y espiritual, entre otros).

De igual manera, otros autores sostienen que las experiencias traumáticas (pérdidas emocionales y materiales) que han experimentado los HC pueden influir en las expectativas que se tienen sobre los cuidados al final de la vida y las decisiones que se toman al respecto (12,25–27) o las percepciones sobre el cuidado recibido, al respecto Klop et al. (28) sostienen que los habitantes de calle suelen percibir que los cuidados paliativos se centran exclusivamente en el alivio de los síntomas físicos dejando de lado aspectos como su historia de vida, sus necesidades psicológicas, sus temores o sus últimos deseos.

Por otra parte, existen barreras relacionados con las características de los sistemas de salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud que dificultan el aseguramiento de este grupo poblacional y el establecimiento de programas o servicios específicos (29,30) con lo cual los HC a menudo no pueden identificar oportunamente los problemas y necesidades de atención o desconocen los servicios de salud disponibles, los trámites asociados o las vías de acceso a dichos servicios, dificultando así la toma de decisiones y gestión de su propia salud (12,24,31).

Una alternativa para superar las barreras existentes para la atención en salud es el trabajo extramural realizado por equipos interdisciplinarios, este enfoque pretende ubicar al habitante de calle, establecer relaciones de confianza y ofrecer información o ayuda para fomentar la toma de decisiones en salud, adopción de conductas saludables y la búsqueda de atención oportuna, según Un-

gpakorn y Rae (32) para que este enfoque sea efectivo, las relaciones e interacciones de los profesionales de salud deben mantener un equilibrio entre el deber de ofrecer cuidado y el respeto de la autonomía del habitante de calle, asimismo se deben evitar comportamientos paternalistas o de control social, en tanto que estos pueden tener repercusiones negativas en el comportamiento futuro de búsqueda de atención. Por otra parte, Weber et al.(16) sostienen que cuando los profesionales de salud adoptan conductas de escucha y comunicación abierta pueden comprender las necesidades y expectativas del habitante de calle, aumentar su receptividad y mejorar las opciones de seguimiento a sus condiciones de salud.

b. Necesidades de las personas en situación de calle

La condición de habitabilidad de calle trae consigo condiciones de alta vulnerabilidad social y económica, las necesidades de los habitantes de calle son diversas e incluyen carencias materiales y de otra índole. Sin embargo, la seguridad física, la alimentación y el acceso a un lugar donde dormir, descansar o realizar sus necesidades fisiológicas son relevantes por la realidad social que enfrentan este grupo de población (33,34). Rae y Rees (35) sostienen los habitantes de calle minimizan la importancia que se atribuye a su salud y bienestar, lo cual repercute en su comportamiento de búsqueda de atención en los servicios de salud. Comúnmente, asignan los recursos disponibles a garantizar la comida o el refugio, mientras que aspectos como la adquisición de medi-

camentos o asistencia sanitaria se pueden postergar. Esta conducta persiste en los HC que cuentan con alguna forma de trabajo remunerado, es decir, prefieren abstenerse de usar los servicios sanitarios principalmente por temor a perder su fuente de ingreso económico (12,36).

Vivir en la calle está asociado al incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad de los habitantes de calle, quienes en comparación con la población general tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes mellitus tipo II, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y aquellas que afectan la capacidad psiquiátrica o emocional (23,25,31). Los habitantes de calle con frecuencia ven deteriorada su salud mental debido a altos niveles de estrés, depresión, consumo de sustancias psicoactivas, experiencias de violencia o abuso y las dificultades para tratar enfermedades psiquiátricas preexistentes (12,37). Al respecto, Chrystal et al. (38) sostiene que los habitantes de calle con alteraciones mentales son una población particularmente vulnerable, debido a las dificultades para supervisar el tratamiento, la coexistencia de trastornos psiquiátricos, el abuso de sustancias psicoactivas, la ausencia de apoyo social y de servicios especializados enfocados en la atención de esta población.

Por otra parte, durante la atención en los servicios de salud, con frecuencia, se desconocen las particularidades sociales y económicas de la población habitante de calle y se mantienen exigencias o trámites comu-

nes para otros grupos de población, este es el caso de la exigencia de documentos de identificación o de afiliación a programas sociales o sistemas de aseguramiento en salud (12,19,30,39). Así mismo, se incluyen recomendaciones de cuidado descontextualizadas de la realidad y posibilidades del habitante de calle (34,35).

Para superar estas situaciones es necesario establecer pautas de acercamiento que garanticen el trato cordial y la comunicación asertiva por parte del personal sanitario facilitando la expresión de las necesidades y la identificación de problemáticas sociales subyacentes de cada individuo (determinantes sociales), para luego encaminar efectivamente los esfuerzos en el cuidado intramural y extramural (8,34). Adicionalmente, se requiere una transformación de los imaginarios sociales que tienen los profesionales de la salud sobre las necesidades de los habitantes de calles, limitados únicamente a las carencias materiales o comportamientos autoinfligidos, avanzando hacia el reconocimiento de los procesos históricos y sociales asociados a la condición de habitabilidad de calle (32,33,37).

Si bien es cierto que el habitante de calle puede experimentar situaciones negativas o discriminatorias que lo predisponen a presentar actitudes de rechazo e inseguridad frente a la atención en los servicios de salud; la experiencia no siempre es negativa. Algunos autores afirman que las personas en situación de habitabilidad de calle que acuden a los servicios hospitalarios manifiestan una percepción positiva de los cuidados de

enfermería debido a que tienen la oportunidad de recibir atención digna y humanizada además de disfrutar un ambiente que les brinda confort, calma y seguridad (19,23).

c. Políticas públicas de atención en salud

Los habitantes perciben como insuficientes las políticas públicas de atención en salud, esta percepción negativa se traslada a los cuidados de enfermería y de otros grupos de profesionales, debido a que no existe articulación de los esfuerzos y los servicios de salud disponibles contemplan trámites administrativos que retrasan la atención o desconocen las características de los habitantes de calle (13,36)(13,36). Al respecto, Stafford y Wood (8) afirman que no es posible esperar resultados positivos de la atención en salud de los HC si no se abordan primero las necesidades básicas de estos usuarios, como la vivienda/refugio, solvencia económica, comida, higiene, entre otros; así mismo, sostienen que las personas en condiciones de habitabilidad de calle cuyas necesidades básicas alcanzan los niveles deseados, perciben una mejoría en su estado de salud y acuden un menor número de veces a los servicios de urgencias de las instituciones de salud, lo cual conlleva a la reducción de costos de atención intramural prolongada generalmente relacionada con comorbilidades no reportadas o no tratadas oportunamente.

Según Sarmiento de Paiva et al. (13) la exclusión social y la reiterada vulneración de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de calle constituyen un reto para las políticas públicas, entre ellas las políticas

de salud. La atención de los habitantes de calles debe superar el diseño tradicional de las políticas públicas que incluyen programas de alojamiento temporal que satisfacen de forma transitoria las necesidades básicas e instaurar programas que acompañen al HC en la búsqueda de soluciones a largo plazo, el proceso de reinserción social (25) y el desarrollo de sus potencialidades. Las políticas no deben desconocer que la población de habitante de calle posee gran cantidad de necesidades que afectan significativamente su capacidad de desarrollar un rol productivo en la sociedad (13,36).

Asimismo, en la implementación de programas dirigidos a la población en habitabilidad de calle deben confluir esfuerzos intersectoriales para aumentar la visibilidad y comprensión de las necesidades de esta población y proporcionar un cuidado equitativo (33). En este aspecto, el liderazgo y rol de abogacía ejercido por el profesional de enfermería, juegan un papel sobresaliente (40); al respecto, Weber et al. (30) señalan que focalizar las intervenciones para adaptar los servicios a las necesidades de las personas sin hogar es un desafío para la práctica avanzada y la enfermería en salud mental.

CONCLUSIONES

Las categorías seleccionadas en este artículo - barreras de acceso, necesidades de los habitantes de calle y políticas públicas de atención en salud - están intrínsecamente vinculadas, constituyendo una triada que rodea a las percepciones de los habitantes de calle sobre los cuidados de enfermería reci-

bidos. Los elementos que constituyen barreras de acceso al sistema de salud ocasionan una disminución de interés por parte de los habitantes de calle para asistir a las instituciones de salud; asimismo, las experiencias negativas con proveedores de cuidado y las dificultades para utilizar el sistema hacen que los habitantes de calle solo acudan a los servicios de salud en situaciones de emergencia.

Aunque existen políticas públicas referentes a la atención en salud de la población habitante de calle, muchas no logran el cumplimiento de los objetivos de cobertura, oportunidad y acceso, reducción de trámites, humanización de los servicios, entre otros; generando la insatisfacción del HC, sentimiento que se traslada a la atención en salud, incluyendo los cuidados de enfermería. Es fundamental para el profesional de enfermería reconocer los factores sociales subyacentes de la condición de habitabilidad de calle, esto permitirá abordar y comprender la situación propia del usuario, a través de sus experiencias, sus necesidades de cuidado y sus expectativas de la atención en salud.

Por otra parte, es necesario fomentar en los escenarios de formación el desarrollo en los profesionales de enfermería de actitudes de humanización y empatía con el fin de eliminar comportamientos negativos frente al cuidado y la atención de los habitantes de calle; lo cual favorece el acercamiento y la percepción positiva de esta población para con los servicios sanitarios, aboliendo así una de sus principales barreras de acceso y

fortaleciendo el rol de abogacía que desempeña el profesional de enfermería.

De igual manera, se requiere establecer canales de comunicación asertivos con los HC para instaurar intervenciones de cuidado holístico y humanizado y brindar educación respecto al uso oportuno de los servicios de salud. Todo lo anterior acompañado de esfuerzos intersectoriales que propendan por el bienestar general de la población HC mediante la implementación de políticas públicas efectivas que faciliten el acceso a los servicios de salud y que consideren, la intervención eficaz en los determinantes sociales de esta población.

REFERENCIAS

1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama social en América Latina [Internet]. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL; 2019. 264 p. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf
2. Ministerio de Salud y Protección Social. Política Pública Social para Habitantes de la Calle 2020-2030 [Internet]. Oficina de Promoción Social, editor. Bogotá: Minsalud; 2019. 51 p. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/politica-publica-habitantes-calle-2020-2030.pdf>

3. Congreso de Colombia. Ley 1641 de 2013 «por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de calle y se dictan otras disposiciones» [Internet]. Colombia; 2013 p. 5. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY_1641_DEL_12_DE_JULIO_DE_2013.pdf
4. Nieto CJ, Koller SH. Definiciones de habitante de calle y de niño, niña y adolescente en situación de calle: diferencias y yuxtaposiciones. *Acta Investig Psicológica* [Internet]. 2015;5(3):2162-81. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/s2007-4719\(16\)30007-2](https://doi.org/10.1016/s2007-4719(16)30007-2)
5. Prevert A, Navarro Carrascal O, Bogalska-Martin E. La discriminación social desde una perspectiva psicosociológica. *Rev Psicol Univ Antioquia* [Internet]. 2012;4(1):7-20. Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-48922012000100002
6. Smith OM, Chant C, Burns KEA, Kaur M, Ashraf S, DosSantos CC, et al. Characteristics, clinical course, and outcomes of homeless and non-homeless patients admitted to ICU: A retrospective cohort study. Dal Pizzol F, editor. *PLoS One* [Internet]. 12 de junio de 2017;12(6):e0179207. Disponible en: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0179207>
7. Van Dongen SI, Van Straaten B, Wolf JRLM, Onwuteaka-Philipsen BD, van der Heide A, Rietjens JAC, et al. Self-reported health, healthcare service use and health-related needs: A comparison of older and younger homeless people. *Heal Soc Care Community* [Internet]. 2019;27(4):e379-88. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/hsc.12739>
8. Stafford A, Wood L. Tackling Health Disparities for People Who Are Homeless? Start with Social Determinants. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. diciembre de 2017;14(12). Disponible en: <https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph14121535>
9. Lamb V, Joels C. Improving access to health care for homeless people. *Nurs Stand* [Internet]. 8 de octubre de 2014;29(6):45-51. Disponible en: <https://doi.org/10.7748/ns.29.6.45.e9140>
10. Guirao Goris SJA. Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Ene* [Internet]. 2015;9(2):0-0. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002>
11. Hwang S. Homelessness and health. *Can Med Assoc* [Internet]. 2001;164(1):29-33. Disponible en: <https://doi.org/10.1136/bmj.327.7406.110-a>
12. Campbell DJTT, O'Neill BG, Gibson K, Thurston WE. Primary healthcare needs and barriers to care among Calgary's

- homeless populations. *BMC Fam Pract*. octubre de 2015;16(1):1-10.
13. Sarmiento de Paiva IK, Gomes Lira CD, Reboucas Justino JM, Gomes de Oliveira Miranda M, de Moura Saraiva AK. Homeless people's right to health: reflections on the problems and components. *Cien Saude Colet* [Internet]. agosto de 2016;21(8):2595-606. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015218.06892015>
 14. Wise C, Phillips K. Hearing the silent voices: narratives of health care and homelessness. *Issues Ment Health Nurs* [Internet]. mayo de 2013;34(5):359-67. Disponible en: <https://doi.org/10.3109/01612840.2012.757402>
 15. Biederman DJ, Nichols TR. Homeless Women's Experiences of Service Provider Encounters. *J Community Health Nurs* [Internet]. 2 de enero de 2014;31(1):34-48. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/07370016.2014.868733>
 16. Weber JJ, Lee RC, Martsolf D. Experiences of Care in the Emergency Department Among a Sample of Homeless Male Veterans: A Qualitative Study. *J Emerg Nurs* [Internet]. enero de 2020;46(1):51-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jen.2019.06.009>
 17. Bungay V. Health Care Among Street-Involved Women. *Qual Health Res* [Internet]. 12 de agosto de 2013;23(8):1016-26. Disponible en: <https://doi.org/10.1177%2F1049732313493352>
 18. Woith WM, Kerber C, Astroth KS, Jenkins SH. Lessons from the Homeless: Civil and Uncivil Interactions with Nurses, Self-Care Behaviors, and Barriers to Care. *Nurs Forum* [Internet]. julio de 2017;52(3):211-20. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/nuf.12191>
 19. Lamanna D, Stergiopoulos V, Durbin J, O'Campo P, Poremski D, Tepper J. Promoting continuity of care for homeless adults with unmet health needs: The role of brief interventions. *Heal Soc Care Community* [Internet]. 2018;26(1):56-64. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/hsc.12461>
 20. Hudson AL, Nyamathi A, Greengold B, Slagle A, Koniak-Griffin D, Khalilifard F, et al. Health-seeking challenges among homeless youth. *Nurs Res* [Internet]. 2010;59(3):212-8. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.1097%2FNNR.0b013e-3181d1a8a9>
 21. Skosireva A, O'Campo P, Zerger S, Chambers C, Gapka S, Stergiopoulos V. Different faces of discrimination: perceived discrimination among homeless adults with mental illness in healthcare settings. *BMC Health Serv Res* [Internet]. 2014;14(1):376. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-376>

22. Finfgeld-Connett D. Becoming Homeless, Being Homeless, and Resolving Homelessness Among Women. *Issues Ment Health Nurs* [Internet]. 3 de julio de 2010;31(7):461-9. Disponible en: <https://doi.org/10.3109/01612840903586404>
23. Pedersen M, Bring C, Brúnés N, Andersen O, Petersen J, Jarden M. Homeless people's experiences of medical respite care following acute hospitalisation in Denmark. *Heal Soc Care Community* [Internet]. 2018;26(4):538-46. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/hsc.12550>
24. De Veer AJE, Stringer B, van Meijel B, Verkaik R, Francke AL. Access to palliative care for homeless people: complex lives, complex care. *BMC Palliat Care* [Internet]. octubre de 2018;17(1):119. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12904-018-0368-3>
25. Hubbell SA. Advance care planning with individuals experiencing homelessness: Literature review and recommendations for public health practice. *Public Health Nurs* [Internet]. septiembre de 2017;34(5):472-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/phn.12333>
26. Stajduhar KI, Mollison A, Giesbrecht M, McNeil R, Pauly B, Reimer-Kirkham S, et al. "Just too busy living in the moment and surviving": barriers to accessing health care for structurally vulnerable populations at end-of-life. *BMC Palliat Care* [Internet]. 26 de diciembre de 2019;18(1):11. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12904-019-0396-7>
27. Moravac CC. Reflections of Homeless Women and Women with Mental Health Challenges on Breast and Cervical Cancer Screening Decisions: Power, Trust, and Communication with Care Providers. *Front Public Heal* [Internet]. 28 de febrero de 2018;6. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.3389%2Fpubh.2018.00030>
28. Klop HT, van Dongen SI, Francke AL, de Veer AJE, Rietjens JAC, Gootjes JRG, et al. The Views of Homeless People and Health Care Professionals on Palliative Care and the Desirability of Setting Up a Consultation Service: A Focus Group Study. *J Pain Symptom Manage* [Internet]. septiembre de 2018;56(3):327-36. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2018.05.026>
29. Parker RD, Albrecht HA. Barriers to care and service needs among chronically homeless persons in a housing first program. *Prof Case Manag* [Internet]. 2012;17(6):278-84. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/ncm.0b013e31825dfc4b>
30. Weber M, Thompson L, Schmiede SJ, Peifer K, Farrell E. Perception of Access to Health Care by Homeless Individuals Seeking Services at a Day Shelter. *Arch Psychiatr Nurs* [Internet]. agosto de 2013;27(4):179-84. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2013.05.001>

31. Salem BE, Ma-Pham J. Understanding Health Needs and Perspectives of Middle-Aged and Older Women Experiencing Homelessness. *Public Health Nurs* [Internet]. 2015;32(6):634-44. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/phn.12195>
32. Ungpakorn R, Rae B. Health-related street outreach: Exploring the perceptions of homeless people with experience of sleeping rough. *J Adv Nurs* [Internet]. 2020;76(1):253-63. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jan.14225>
33. Moura de Oliveira D, Expedito AC, Tosatti Aleixo M, Souza Carneiro N, Pinto de Jesus MC, Barbosa Merighi MA. Needs, expectations and care production of people in street situation. *Rev Bras Enferm* [Internet]. 2018;71(suppl 6):2689-97. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0612>
34. Nickasch B, Marnocha SK. Healthcare experiences of the homeless. *J Am Acad Nurse Pract* [Internet]. enero de 2009;21(1):39-46. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2008.00371.x>
35. Rae BE, Rees S. The perceptions of homeless people regarding their healthcare needs and experiences of receiving health care. *J Adv Nurs* [Internet]. 2015;71(9):2096-107. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jan.12675>
36. Argintaru N, Chambers C, Gogosis E, Farrell S, Palepu A, Klodawsky F, et al. A cross-sectional observational study of unmet health needs among homeless and vulnerably housed adults in three Canadian cities. *BMC Public Health* [Internet]. 2013;13(1):577. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-577>
37. Lowe J, Gibson S. Reflections of a Homeless Population's Lived Experience With Substance Abuse. *J Community Health Nurs* [Internet]. 2 de abril de 2011;28(2):92-104. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/07370016.2011.564066>
38. Chrystal JG, Glover DL, Young AS, Whelan F, Austin EL, Johnson NK, et al. Experience of Primary Care among Homeless Individuals with Mental Health Conditions. Macleod U, editor. *PLoS One* [Internet]. 2015;10(2):e0117395. Disponible en: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117395>
39. Williams S, Sticley T. Stories from the streets: people's experiences of homelessness. *J Psychiatr Ment Health Nurs* [Internet]. junio de 2011;18(5):432-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2010.01676.x>
40. Porter-OGrady T. Leadership Advocacy: Bringing Nursing to the Homeless and Underserved. *Nurs Adm Q* [Internet]. 2018;42(2):115-22. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/naq.0000000000000278>

Actualización profesional y educación sanitaria para empleados de una unidad de urgencias: nota previa

*Emília Conceição Gonçalves dos Santos¹; Yasmin Saba de Almeida²;
Mildred Ferreira Medeiros³; Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos⁴;
Luciano Godinho Almuinha Ramos⁵; Wesley Barcellos de Assis⁶;
Joyce Pereira dos Santos Muniz Silva⁷; Antonia Viviane Menezes Souza⁸;
Betânia Braga da Silva⁹; Lucélia Rocha Trindade¹⁰*

Resumen

Objetivos

Promover actividades de actualización profesional para el equipo de Enfermería de la Unidad de Emergencias y brindar acciones de Educación en Salud para los equipos de Enfermería y el equipo de Limpieza y Conservación de la Unidad de Emergencias.

Metodología

Se trata de una investigación cualitativa del tipo investigación-acción, dividida en tres etapas: exploratoria, proposicional y programación-acción. Para la recolección de datos, se pretende utilizar un instrumento impreso específico con el fin de mapear las necesidades educativas de los equipos y registrar las reuniones educativas mediante grabación.

- 1 Escuela de Enfermería Aurora de Afonso Costa, Universidad Federal Fluminense (EEAAC-UFF), Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail de contacto: emiliagsantos@gmail.com
- 2 Escuela de Administración, Departamento de Medicina Social de la Facultad de Medicina, Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
- 3 Universidad Estácio de Sá, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.
- 4 Centro Federal de Educación Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ). Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- 5 Universidad Federal Fluminense (EEAAC-UFF), Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.
- 6 Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF), Niterói, RJ, Brasil.
- 7 Escuela de Enfermería Anna Nery, Universidad Federal de Río de Janeiro (EEAN-UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- 8 Universidad Salgado de Oliveira (Universo), Goiânia, GO, Brasil.
- 9 Universidad Federal de Amazonas (UFAM), Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- 10 Universidad Federal de Roraima (UFRR), Boa Vista, RR, Brasil.

Resultados esperados

Se espera, a través de esta investigación, establecer un proceso de Educación Permanente en la Unidad de Atención de Emergencias, basado en la acción participativa de los trabajadores de Enfermería, además de incentivar, a través de la Educación en Salud, el autocuidado, generar conciencia y empoderamiento de los trabajadores de la unidad.

Palabras clave:

Educación en Salud; Servicios Médicos de Urgencia; Educación Permanente.

(Fuente: Decs).

Atualização profissional e educação em saúde para funcionários de uma unidade de pronto atendimento: nota prévia

Resumo

Objetivos

Promover atividades de atualização profissional para a equipe de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento e proporcionar ações de Educação em Saúde para equipes de Enfermagem e equipe de Limpeza e Conservação da Unidade de Pronto Atendimento.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação, dividida em três etapas: exploratória, proposicional e programação-ação. Para coleta de dados pretende-se utilizar um instrumento impresso específico com finalidade de mapear as necessidades educativas das equipes e registrar os encontros educativos por meio de gravação.

Resultados esperados

Espera-se, por meio dessa pesquisa, instituir um processo de Educação Permanente na Unidade de Pronto Atendimento, fundamentado na ação participativa dos trabalhadores de Enfermagem, além de incentivar, por meio da Educação em Saúde, o autocuidado, gerando consciencialização e empoderamento dos trabalhadores da unidade.

Palavras-chave:

Educação em Saúde; Serviços Médicos de Emergência; Educação Permanente.
(Fuente: Decs).

Professional update and health education for employees of an emergency care unit: preview note

Abstract

Objectives

Promote professional updating activities for the Nursing team of the Emergency Care Unit and provide Health Education actions for Nursing teams and the Cleaning and Conservation team of the Emergency Care Unit.

Methodology

This is a qualitative research of the action-research type, divided into three stages: exploratory, propositional and action-programming. For data collection, it is intended to use a specific printed instrument in order to map the educational needs of the teams and record the educational meetings through recording.

Expected results

It is expected, through this research, to establish a process of Permanent Education in the Emergency Care Unit, based on the participative action of Nursing workers, in addition to encouraging, through Health Education, self-care, generating awareness and empowerment of workers of the unit.

Keywords:

Health Education; Emergency Medical Services; Continuing Education. (Source: Decs).

INTRODUÇÃO

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) fazem parte da Rede de Atenção às Urgências. A finalidade deste tipo de serviço é concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. As UPAs 24h oferecem estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação e se necessário o paciente poderá ser encaminhado para um hospital da rede para realização de procedimentos de alta complexidade. As equipes são compostas por médicos pediatra, clínico, ortopedista, enfermeiros e técnicos em enfermagem.⁽¹⁾

Sendo uma unidade considerada de atendimento pré-hospitalar, é fundamental a educação permanente em saúde (EPS) dos profissionais de Enfermagem que atuam nesse cenário. Assim, deve-se fortalecer a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída no ano de 2004 a qual representa um marco para a formação e trabalho em saúde no país. No Brasil, o destaque na política de educação dos profissionais da saúde foi a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), no ano de 2003, que permitiu a institucionalização da política de educação na saúde e o estabelecimento de iniciativas relacionadas à reorientação da formação profissional, com ênfase na abordagem integral do processo

saúde-doença e na integração entre as Instituições de Ensino Superior (IES), serviços de saúde e comunidade, com a finalidade de propiciar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).⁽²⁾

A Educação Permanente em Saúde (EPS), inserida pelo Ministério da Saúde como uma política de saúde no Brasil por meio das Portarias nº 198/2004 e nº 1.996/2007 tem como objetivo nortear a formação e a qualificação dos profissionais inseridos nos serviços públicos de saúde, com a finalidade de transformar as práticas profissionais e a própria organização do trabalho com base nas necessidades e dificuldades do sistema, além disso, os processos de educação em saúde constituem-se como um dos fundamentos das práticas profissionais e de um conjunto de competências que os profissionais de saúde utilizam para responder aos problemas de saúde da população.^(3,4)

Educação na saúde refere-se à “elaboração e estruturação de saberes relacionados à formação e ao desenvolvimento para a atuação em saúde” as quais alberguem práticas de ensino, diretrizes didáticas e orientação curricular.^(5:20) O Ministério da Saúde (MS) vem desenvolvendo políticas e programas dirigidos a descentralizar e ampliar a oferta educativa em saúde, transformar os processos educativos e promover a integração docente assistencial em todos os níveis educacionais. Designada comumente como educação no trabalho em saúde, a educação na saúde apresenta duas modalidades: a educação continuada e a permanente e valoriza regionalização da gestão

do SUS, como base para o desenvolvimento de iniciativas qualificadas para o enfrentamento das demandas do SUS.

O MS por meio de seu Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES/SGTES/MS) em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS) tem fomentado a promoção de inovações e estimulado atividades as quais potencializem a formação e qualificação dos trabalhadores e profissionais de saúde do SUS. Esse posicionamento melhora os processos de trabalho em saúde no sistema público. Assim nasceu o Laboratório de Inovação em Educação na Saúde. Em 2017, a ênfase foi em Educação Permanente, abarcando, entre outras temáticas, a Integração Ensino-Serviço-Comunidade.⁽⁶⁾

A educação continuada contempla as atividades que possuem período definido para execução e utiliza, em sua maior parte, os pressupostos da metodologia de ensino expositivo e demonstrativo relacionando-se a atividades educacionais que visem promover a aquisição sequencial e cumulativa de informações técnico-científicas pelo trabalhador. A educação permanente se configura como aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. Baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais e acontece no cotidiano do trabalho. Entretanto, entende-se que as metodologias são complementares e não, excludentes.⁽⁷⁾

Os desafios da educação em saúde são variados e complexos, e envolvem um conjunto diversificado de atores sociais, que desenvolvem idéias inovadoras com resultados bem-sucedidos, colocando-se como contribuições centrais e oportunidades para a prática do trabalho colaborativo. Estas experiências exitosas precisam ser resgatadas e compartilhadas em nível nacional, no entendimento de que o conhecimento produzido, a partir delas, contribui para o aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde.⁽⁸⁾

Considera-se essencial a formação dos profissionais de saúde em consonância com as exigências da atualidade, advindas com as Diretrizes Curriculares Brasileiras de 2001.⁽⁹⁾ Desta forma, enquanto justificativa, o projeto encontra-se amparado na Agenda de Prioridades de Pesquisas do MS em seu Eixo 8 – Gestão do trabalho e educação em saúde, nos itens 8.2- Avaliação da implementação de estratégias de educação em saúde no SUS e 8.7- Avaliação do impacto das ofertas educacionais do Ministério da Saúde na qualificação e desempenho dos profissionais do SUS. Enquadra-se também no Eixo 9 – Programas e políticas em saúde: 9.9- Avaliação do impacto da Política Nacional de Educação Permanente no trabalho em saúde.⁽¹⁰⁾

No que se refere às motivações, observou-se, durante as atividades referentes ao ensino clínico e estágio curricular supervisionado, um considerável interesse das equipes de Enfermagem frente aos conhecimentos e saberes trazidos pelos estudantes, da Aca-

demia. Trata-se de campo de prática clínica produtivo, acolhedor e rico em oportunidades de aprendizado. Graduandos e professora frequentemente são abordados para esclarecimentos de dúvidas em temas relativos aos processos saúde-doença-cuidado e orientações científicas de variadas vertentes. Essas demandas são oriundas não somente de pacientes e da Equipe de Enfermagem, mas também de funcionários responsáveis por Limpeza e Conservação.

Desta forma, surgiram as seguintes questões norteadoras, visando a integração ensino-serviço-comunidade:

- Como colaborar para o desenvolvimento de uma educação permanente do trabalho em saúde com foco na Equipe de Enfermagem?
- Como contribuir para a promoção de saúde dos trabalhadores dessa unidade?

Assim sendo, foram traçados os seguintes objetivos:

- Promover atividades de atualização profissional para a equipe de Enfermagem da UPA.
- Proporcionar ações de Educação em Saúde para equipes de Enfermagem e equipe de Limpeza e Conservação da UPA.

Os dois braços de atuação do projeto pretendem promover a interdisciplinaridade dos saberes e o favorecimento de ações focadas na interprofissionalidade.

METODOLOGIA

Tendo em vista uma perspectiva de interação dialógica, pluralista e adaptável em múltiplas realidades, os métodos escolhidos podem ser variados e não necessariamente unificados por determinada filosofia da ciência ou do conhecimento. Assim, depreende-se que, quanto aos percursos metodológicos, há possibilidade de se fundamentar a adequação dos métodos participativos no quadro da extensão universitária. As abordagens a serem utilizadas na atividade proposta serão de cunho qualitativo, interativo, comunicativo, participativo e colaborativo entre os atores sociais (profissionais assistenciais e gestores da unidade, graduandos e coordenação do projeto). Considerando a Educação Permanente e a Educação em Saúde ferramentas fundamentais para a promoção de uma prática clínica crítica e reflexiva, que promova mudanças positivas no cenário assistencial, para atingir os objetivos, será realizada uma pesquisa-ação na unidade de pronto atendimento supramencionada, em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. A pesquisa-ação é uma experiência de criação coletiva de conhecimento, com o objetivo de superar a oposição sujeito / objeto dentro dos processos de conhecimento e seguir ações que visam gerar transformações a partir desse conhecimento. Tal método é conceituado como qualquer tentativa contínua, sistemática e empírica de melhorar a prática, sendo uma metodologia de pesquisa social. Portanto, a proposta dessa pesquisa-ação é oriunda de demandas do serviço e alinhada à equipe de Enfermagem.^(11,12)

Pretende-se que haja uma fase exploratória e uma fase proposicional. Nesse movimento de construção, as etapas seguidas serão dinâmicas, fluidas e sobrepostas. Salienta-se que os interesses acerca da realização desse projeto convergiram entre direção, gerência e administração da unidade de saúde.

I- Momento investigativo (fase exploratória):

- a) Diagnóstico situacional (DS) com instrumento impresso específico, a ser aplicado, construído em conjunto com a gerência e direção da unidade, com finalidade de mapear as necessidades educativas da equipe de Enfermagem e de Limpeza/ Conservação.
- b) Pesquisa bibliográfica, juntamente com os graduandos, acerca dos temas prevalentes detectados pelo DS, para composição das atividades educativas.

II- Momento Temático (fase proposicional):

Construção das estratégias de discussão, privilegiando as ações de metodologia ativa e construção do conhecimento, como roda de conversa, *world café*, *workshops*, *open space*, grupo focal, oficinas ou treinamentos, visando estimular o pensamento criativo e melhorar as relações sociais, entre graduandos, profissionais e coordenações. Entretanto, estão previstas atividades expositivas - demonstrativas, conforme demanda. Pretende-se que, em cada encontro, atuem como facilitadores a docente, um enfermeiro da coordenação da unidade e mínimo de

dois alunos da Graduação em Enfermagem, além dos participantes. A coordenação do projeto tenciona a atuação no turno vespertino, considerando que as equipes trabalham em regime de 24h e que as rotinas assistenciais são mais intensas pela manhã, com grupos de até 15 participantes, oportunizando a participação de todos os trabalhadores.

III- Momento Programação-Ação

Agendamento, realização e registro dos encontros educativos, em local próprio da unidade de saúde, entre graduandos, profissionais e coordenações. Pretende-se que os encontros levem, em média, 2h de duração, descontando o tempo de preparação do cenário.

Relativamente ao aspecto **econômico-financeiro**, é viável economicamente na medida em que na fase exploratória de DS, o instrumento será impresso pela unidade de saúde e aplicado por acadêmicos voluntários. A etapa seguinte, pesquisa bibliográfica, lida com bibliografias capturadas a partir de fontes e arquivos virtuais, na qual o principal suporte é papel/canetas e notebook/computadores. Esses materiais serão fornecidos pela unidade de saúde envolvida. Para a fase proposicional será necessário sala apropriada, com cadeiras confortáveis e mesas, recursos de climatização e multimídia, todos oferecidos pela UPA, bem como a produção de *folders* e *banners* para Educação em Saúde, os quais poderiam ser impressos com maior qualidade para uso na unidade e apresentação em eventos externos. Além disso, possibilitará, relativamente à pro-

dução de artigos, a tradução e submissão a periódicos internacionais.

No que tange ao **impacto social**, para além da repercussão fundamental da ciência na sociedade de um modo geral, as Universidades também tem exercido um papel essencial em projetos de impacto social imediato de forma ampla e inclusiva.

Quanto aos estudantes, a atuação num projeto bivalente permite aquisição de competências prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Saúde e Graduação em Enfermagem, a saber, Atenção à Saúde; Tomada de Decisões, Comunicação, Liderança, Administração e Gerenciamento e Educação Permanente.

No que se refere à Educação em saúde, nosso impacto pretende se ainda mais amplo, abrangendo os trabalhadores de Limpeza e Conservação e outros eventuais interessados.

A Educação em Saúde apresenta um *modus operandi* específico o qual não é circunscrito a transmissão de conhecimento aos atores sociais e sujeitos do cuidado. Para além desse horizonte, gera conexões entre profissionais e usuários do sistema de saúde. Fomenta cooperação pró-ativa da comunidade em foco, esteja esta coletividade inserida macro ou microssocialmente. Impulsiona a inclusão social e constantes remodelagens conceituais dessas pessoas, relativamente a hábitos que comprometam a saúde, qualidade de vida e dos processos de trabalho daquela população. Neste braço de projeto, a comunidade focal é a equipe de Enfermagem e a equipe de Conservação / Limpeza.

Finalmente, quanto a abrangência geográfica, propõe-se a realização do referido projeto extensionista na Região oceânica de Niterói, especificamente Piratininga, onde posteriormente poderá ser replicado em outras unidades da rede de saúde.

RESULTADOS ESPERADOS

Pretende-se promover a motivação e engajamento nas ações de educação em saúde bem como auxiliar aos trabalhadores na compreensão da importância do comprometimento dialógico relativamente à realidade do processo de trabalho, especialmente no que se refere à Educação Permanente. Assim sendo, espera-se instituir um processo de Educação Permanente na UPA fundamentado na ação participativa dos trabalhadores de Enfermagem.

Ademais, pretende-se por meio da implementação de práticas educativas em saúde, incentivar o autocuidado, gerando conscientização e empoderamento dos trabalhadores da unidade.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h): o que é, quando usar, diretrizes e competências. [citado 10 de novembro de 2019]. Disponível em: <http://saude.gov.br/saude-de-a-z/unidade-de-pronto-atendimento-upa-24h>
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da

Educação na Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento? Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2018.

3. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 198 GM/MS, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Diário Oficial da União, 13 fev 2004.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Diário Oficial da União, 22 ago 2007.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Glossário temático: gestão do trabalho e da educação na saúde. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2012.
6. Brasil. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Laboratório de Inovação em Educação na Saúde com ênfase em Educação Permanente. Brasília: Ministério da Saúde; 2018.
7. Garcia SO, Sampaio J, Costa CRL, Diniz RS, Araújo TA. Integração ensino-serviço: experiência potencializada pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – Eixo Educação Permanente. Interface 2019; 23:e180540. [citado 05 de novembro de 2019]. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/icse/2019.v23/e180540/pt>
8. Brasil. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Relatório técnico 2018: gestão do trabalho e educação no SUS. [citado 05 de novembro de 2019]. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&slug=rt-tc57-1sem2018-ultimaversao&Itemid=965
9. Brasil. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. Diário Oficial da União, 9 nov 2001.
10. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde – APPMS. Brasília: Ministério da Saúde; 2018.
11. Thiollent M. Metodologia da pesquisa-ação. 12ª ed. São Paulo: Cortez; 2003.
12. Dos Santos ECG, De Almeida YS, Nora ABI, Costa RDS, De Oliveira AS, Júnior BRDA. Metodología activa en la Enseñanza de Enfermería en Cuidados Intensivos: relato de experiencia. Index de Enfermería 2019; 28(3):139-142. [citado 07 de novembro de 2019]. Disponível em: <http://ciberindex.com/index.php/ie/article/view/e12237>

NARRATIVA DE ENFERMERIA

Una llamada de calma en medio de la angustia y ansiedad

Marybell Jehans Lazaro Carrillo¹

El año 2020 no es como los años anteriores, este será recordado como el año de la pandemia, el año donde surgió un nuevo virus, llamado SARS COV-2. Para mí cómo enfermera no era nada sencillo, me invadió el temor, el miedo se apoderaba de mí, como profesional era un nuevo reto. Cada día ingresaban más pacientes a la unidad de cuidados intensivos, con alto riesgo ventilatorio que al cabo de los días llegaban a ser entubados, de entrada, pensaba que todo paciente en estas condiciones tarde o temprano perdería la batalla y fallecería, sentía que todo estaba perdido, hasta que ingresó César, él era diferente, aguerrido y fuerte combatió contra este nuevo virus sin importar en las condiciones que se encontraba, entubado y bajo los efectos de la sedoanalgesia insistía en respirar por sí mismo a pesar de la presión ejercida por el ventilador, tanto luchó que al cabo de un mes lo logró.

Una noche, durante mis actividades de valoración como enfermera, ingrese al cubículo donde se encontraba César, fue inevitable notar su cara que expresaba angustia y desesperación, movía su cabeza lado a lado, su-

doroso e intranquilo, entonces le pregunte que sucedía. En medio de su angustia me contó que se sentía muy ansioso, que por favor le masajeara el pecho y la cabeza, pues sentía mucha opresión, al realizar lo que me pedía pude notar un poco de calma en su rostro. César me manifestó que extrañaba muchísimo a su esposa e hija, que le hiciera una video llamada para poder hablar con ellas, enseguida pensé, “No puedo hacer video llamadas, está prohibido, solo puedo realizar llamadas durante el turno de día”, me invadió un sentimiento de frustración al no poder hacer una video llamada que le traería tranquilidad a César, me sucumbió el miedo y el temor de perder mi trabajo si desobedecía las reglas de la institución y sin más opciones no pude ayudar esa noche a César.

Durante la noche, no dejaba de pensar en cómo se encontraba y que en su posición yo también quisiera que mi enfermera me ayudara a calmar la ansiedad, no me podía quedar brazos cruzados, de tal manera que en la mañana al finalizar el turno me comuniqué con el departamento de psicología y el coor-

¹ Maestrante de enfermería con énfasis en cuidado cardiovascular. Universidad del norte. Correo electrónico: lazarohans4@gmail.com - marybelll@uninorte.edu.co

dinador de la unidad para proponer la video llamada como alternativa de comunicación entre pacientes y familiares que se encuentren en la unidad, siendo esta aprobada por la institución.

Al día siguiente, empezando mi turno matutino, emocionada por sorprender a César, preparé todo para realizar la video llamada, diciéndome ¿es enserio?, enseguida mostró una enorme sonrisa, se sentó erguido y se arregló el cabello, tenía que estar presentable para su familia. Compartió cinco minutos con su esposa e hija, cinco minutos llenos de esperanza y amor, llenos de plenitud que colmaron de alegría tanto a César como a mí, estaba regocijada y orgullosa de mi práctica como enfermera. No podre olvidar las lágrimas de alegría que derramo César. Desde ese día César avanzo inimaginablemente, esa llamada era el impulso que necesitaba para finalizar su estancia en la unidad de cuidados intensivos.

Para mi César más que un paciente fue una muestra de la importancia de mi rol como profesional, el poder utilizar mis conocimientos y habilidades para identificar las necesidades de cada persona, tener la capacidad de adaptar un plan de cuidado bajo diferentes circunstancias, considerando siempre que enfermería proporciona cuidado integro en igualdad de condiciones.

Análisis situación de enfermería por conceptos del metaparadigma

Persona: César era más que una persona reducido a una enfermedad viral, la enferme-

ra vio sus necesidades de hablar, compartir, tener afecto y contacto con sus allegados, qué estaban ausentes al no tener noticias de su familia llevándolo a altos niveles de ansiedad. Es notable como una persona debe y necesita mantener un contacto estrecho de dialogo y tacto con una persona cercana que signifique apoyo en medio de una situación de estrés.

Ambiente: La situación de enfermería se desarrolla en una Unidad de cuidados intensivos, aquella unidad caracterizada por la atención a personas con patologías de difícil manejo y altos riesgos que están ubicadas en cubículos, bajo monitorización hemodinámica continua que producen sonidos constantes e inquietantes ante los cambios de signos vitales, aislados de su familia, teniendo solo la compañía del personal de salud quienes se dedican a la atención clínica dejando a un lado sin intención la necesidad del contacto y comunicación recurrente, ambiente generador de estrés y ansiedad para el sujeto de cuidado.

Salud: La salud de César se vio afectada por una enfermedad viral que lo llevo a estar bajo ventilación mecánica invasiva, aislado. Estas condiciones llevaron a César además de su patología de base a presentar altos niveles de ansiedad que afectaban sus signos vitales, evitando su progreso, para cesar era importante mantener el contacto y tener el apoyo directo con su familia que le permitiera estar en confort y tranquilidad.

Enfermería: Las actividades continuas de enfermería permitieron a la profesional

poder identificar los síntomas de ansiedad por los que cursaba su sujeto de cuidado. Al preguntarle a César que sentía y él respectivamente contarle su angustia, la necesidad de contactar a su familia y pedirle que masajeara su pecho, pudo identificar la necesidad de tacto y de comunicación por la que cursaba el sujeto, permitiendo calmar temporalmente su angustia de tal manera pudo cambiar el plan de cuidado ya establecido a favor del sujeto de cuidado.

Análisis situación de enfermería según visión y teoría de enfermería

La situación de enfermería esta descrita dentro de la visión interactiva reciproca, donde el sujeto de cuidado se observa como un ser holístico, integrado, organizado y no reducible a sus partes, conllevando a que enfermería brinde atención a las personas de una manera integral porque no sólo cuidan un cuerpo enfermo físicamente, sino que reconocen la importancia e identifican los demás aspectos que pueden estar afectados como el psicológico, social y espiritual(2). Como se encuentra descrito en la situación, cesar como sujeto de cuidado y conocedor de su condición clínica, posee la habilidad y capacidad de aportar ideas y comunicar su necesidad de restablecer comunicación y afecto con su familia, necesidades que fueron atendidas por el profesional de enfermería. Cómo enfermera conoce que el ser humano es cambiante y debe enfrentarse a situaciones estresantes que dificulten los procesos de recuperación y atención, de tal manera la profesional optó por ofrecer

como solución por medio del uso de la tecnología la oportunidad de comunicar una familia con el sujeto de cuidado durante su estancia intrahospitalaria, así se evidencio la relación enfermero-sujeto de cuidado, donde cada uno aporta para el progreso, la salud y tranquilidad de la persona.

La capacidad del profesional de proporcionar confort, tranquilidad y compañía es esencial en la recuperación y atención oportuna de cada sujeto de cuidado, la atención en salud no se basa únicamente en la salud física, sino en la salud mental y espiritual, que influye directamente en la recuperación de cada persona y la comodidad durante la estancia intrahospitalaria. Según la teórica Katharine Kolcaba y su teoría de rango medio que lleva por nombre teoría del confort , describe cómo objetivo primordial del profesional de enfermería el proporcionar comodidad a la persona hospitalizada(3), donde las intervenciones de enfermería están trazadas para atender las necesidades específicas de cada sujeto de cuidado , esa necesidad que presentaba César que no le permitía mantenerse en confort durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, la necesidad social de compartir que afectaba su tranquilidad y directamente su salud física. Para Kolcaba, la meta de la enfermería es diseñar diferentes medidas como la profesional quien hizo uso de la tecnología permitiendo restablecer un contacto con familiares quienes son el motor y la fuerza del sujeto de cuidado proporcionando la tranquilidad necesaria para la mejoría de la persona siendo notable por medio de

la revaloración del profesional al notar sonrisas, disminución de los signos de ansiedad y la mejoría clínica de César.

Referencias Bibliográficas

1. CIE. Código deontológico del CIE para la profesión de enfermería. 2012.
2. Robles LSB. Ontological and epistemological aspects of the nursing views immersed in the profession-
al work. *Cienc y Enferm* [Internet]. 2011 [cited 2020 Dec 3];17(1):37-43. Available from: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532011000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
3. TEORIA DEL CONFORT Estudio de caso con la utilización del instrumento de Katharine Kolcaba Enfermería Neurológica Práctica diaria.

LA ADECUACIÓN DE MEDIDAS TERAPEÚTICAS

The Adequacy of Therapeutic Measures

Emilio José Ibeas¹

Resumen

La Adecuación de Medidas Terapéuticas (AMT) supone la toma de decisiones ante una situación muy desfavorable o terminal del paciente. Se podría resumir en “dejar de hacer” o “retirar lo ya hecho”, refiriéndonos a no utilizar nuevas técnicas o a retirar las ya empleadas. No se debe enlazar erróneamente los conceptos de abandono del paciente con la AMT, ya que no son sinónimos ni van unidos. Cuando se decide adecuar las medidas terapéuticas, continuarán todas aquellas que supongan acompañamiento del paciente y atención de calidad al mismo.

La AMT es una decisión tomada por el equipo médico, por el propio paciente y por sus familiares cuando él no puede decidirlo por su estado.

Palabras clave:

Adecuación de medidas terapéuticas, Bioética, Futilidad, Paciente terminal.

Abstract

The Adequacy of Therapeutic Measures (AMT) implies making decisions that are made in a very unfavorable or terminal situation of the patient. It could be summarized as “stop doing” or “withdraw what has already been done”, referring to not using new techniques or removing those already used.

Concepts of patient abandonment should not be erroneously linked to the AMT, since they are not synonymous or linked. When it is decided to implement AMT, all the measures to accompany the patient and provide quality care will continue.

AMT is a decision made by the medical team, by the patient himself and by his relatives when he cannot decide due to his condition.

Keywords: Adequacy of Therapeutic Measures, Bioethics, Futility, Terminal patient.

1 Presidente de la Asociación para el Fomento de la Docencia de la Bioética - España

Introducción

La adecuación de medidas terapéuticas (AMT) se puede considerar como el ajuste de los tratamientos al estado clínico del paciente. Es una expresión de buena práctica que exige adaptar la atención médica -diagnóstica, terapéutica o preventiva- a la realidad clínica y biográfica del paciente. En la actualidad es necesario dar un enfoque asistencial personalizado: “no existen enfermedades, sino enfermos”. Se pone así el acento en el enfermo, en una persona concreta con sus valores y circunstancias. El ajuste o la adaptación de la asistencia, en algunas situaciones muy desfavorables o terminales del paciente, puede suponer iniciar unos procedimientos o adecuar otros -retirándolos, ajustándolos o no instaurándolos- en función de las expectativas de beneficio terapéutico. La AMT es el resultado de un proceso de valoración clínica ponderada. No es en ningún caso una práctica contraria a la bioética, sino que es buena práctica clínica y un criterio de calidad asistencial.

La AMT implica una idea de proactividad y adaptación a cada situación evolutiva de la enfermedad. La AMT supone ajustar la intensidad de cuidados y de atención a la situación del paciente. La AMT se debe llevar a cabo con criterios clínicos de evidencia científica y conocimiento del perfil del enfermo. La incertidumbre intrínseca a la medicina se puede minimizar cuando se trabaja sobre datos objetivos. La toma de decisiones debe hacerse disminuyendo las dudas e incertidumbre. Las actitudes extremas y las inercias intervencionistas raramente

aportan beneficio al paciente. Todos estos hechos se acompañan de valores, por lo tanto la AMT es un problema clínico con una carga bioética importante. Los criterios y las indicaciones que justificaron en su momento un tratamiento o un estudio diagnóstico pueden variar en función de la evolución de la enfermedad. En el ámbito de la AMT es preciso superar las posturas vitalistas a ultranza igual que hay que evitar la obstinación terapéutica con medidas asistenciales que dejan de tener sentido y que lo único que hacen es prolongar el proceso de morir. También hay que superar la obstinación diagnóstica, que lleva a realizar pruebas innecesarias. La AMT requiere una valoración de la situación particular y de la evolución en el contexto global del paciente. En este escenario se valoran las expectativas y las alternativas razonables, así como sus posibles consecuencias. Esta visión integral es esencial en la valoración bioética de la AMT.

En la toma de decisiones es preciso superar el binomio problema-tratamiento para poder contextualizar la situación global del paciente. La AMT conlleva, de ordinario, una gran carga emocional, tanto para el enfermo y/o sus cuidadores como para los profesionales, sobre todo en situaciones al final de la vida. Es preciso distinguir el componente emocional y el bioético. Hacer lo indicado, no administrar lo que no se debe administrar o suspender lo que se muestra ineficaz, es realizar una buena práctica clínica. Sin embargo, la carga emocional suele ser menor al poner un tratamiento que al retirarlo, aun cuando ambas situaciones tengan una justificación clínica y bioética. La toma de

decisiones en AMT suele requerir una cierta flexibilidad para poder aplicarla de manera personalizada. Se debe escoger el camino que permita aportar lo más adecuado para el paciente a la vez que con ello se minimiza el componente emocional y la ansiedad de su entorno.

Fundamentación bioética

La atención al enfermo tiene un componente clínico y otro bioético en el que entran en juego los valores. No iniciar o retirar un procedimiento y, con ello, permitir el curso de la enfermedad –más aún cuando puede estar en riesgo la vida- plantea un problema bioético. No todos los deberes son iguales, ni un mismo deber obliga igualmente en todas las circunstancias. En función de los principios y valores, la aplicación de la AMT se plantea en escenarios diferentes:

No maleficencia: La relación riesgo/beneficio o perjuicio/beneficio indica la eficacia de un procedimiento y, con ello, su indicación o contraindicación. Los procedimientos en los que se presume un daño severo o que someten al paciente a un riesgo elevado y aportan un beneficio muy limitado (o ninguno) se consideran contraindicados. La indicación o contraindicación es un juicio técnico que corresponde a los profesionales, que en ningún caso deben aplicar medidas contraindicadas, por más que el enfermo o su representante se lo puedan pedir. Al evitar estas medidas lo que se busca es no hacer daño al paciente, en virtud del principio de no maleficencia.

Beneficencia: Procedimiento fútil es aquel que, a pesar de no estar contraindicado, no es efectivo o ha dejado de ser efectivo en ese caso concreto o lo es con unos costes (económicos y/o emocionales) excesivos. Al suspenderlo se le evita al enfermo una medida de escaso o nulo beneficio real en esa situación concreta, conforme al principio de beneficencia. La futilidad tiene un aspecto cualitativo (de mejora parcial pero no integral) y uno cuantitativo (de probabilidad de beneficio). En todo caso, la futilidad lo es siempre en una persona concreta y en una situación determinada. Es el resultado de un juicio del profesional que se debe compartir y argumentar con el paciente o sus representantes.

Justicia: La relación coste/beneficio determina la eficiencia o ineficiencia de un tratamiento. El más eficiente será el que aporte el máximo beneficio al menor coste. Los procedimientos ineficientes se consideran desproporcionados y se oponen al principio de justicia. En el sector público de la salud, la calificación de proporcionado o desproporcionado viene marcada por los recursos disponibles y las necesidades. Corresponde al gestor y al profesional estimar esa relación coste/beneficio. Los gestores deben emplear los recursos económicos, que son siempre limitados, de manera eficiente y facilitar los medios necesarios a los profesionales que son los que tomarán decisiones en cada caso. En situaciones donde beneficios pequeños exigen grandes gastos, (como sucede en ocasiones al final de la vida), puede surgir la pregunta sobre si existe realmente

un compromiso ético de actuar sin mirar el coste.

Autonomía: Cuando el enfermo (o su representante) decide rechazar o renunciar a un procedimiento que se va a iniciar o que ya está instaurado, el principio bioético a considerar es el de la autonomía. La denegación del consentimiento a un procedimiento (diagnóstico o terapéutico) por parte de un paciente debidamente informado, libre y competente para tomar esa decisión, es aceptable desde un punto de vista bioético y legal, y se basa en el respeto debido a su autonomía. Todo paciente, competente y debidamente informado, debería participar en la decisión sobre cualquier tratamiento, incluidos los que suponen no iniciar o retirar medidas de soporte vital, salvo que no quiera o no pueda hacerlo.

En el ámbito de la autonomía tienen importancia dos aspectos: la evaluación de la competencia del paciente y, en su caso, la consulta sobre la existencia de un Documento de Instrucciones Previas (Voluntades Anticipadas/Testamento Vital) o de una Planificación Anticipada de la Asistencia Médica. La competencia incluye comprender el diagnóstico, el estado actual de la enfermedad y su pronóstico para poder elegir libremente y sin coacción sobre las opciones de tratamiento, de acuerdo con sus valores, y manifestar su decisión. Si el paciente no tiene la competencia adecuada, es preciso determinar si ha designado un representante, si tiene un tutor o representante legal y si existe un Documento de Instrucciones Previas. Si no se dispone de este documento,

se suele aconsejar indagar sobre los deseos y los valores que el enfermo pudiera haber manifestado con anterioridad. La Planificación Anticipada de la Asistencia Médica pretende que en la relación clínica se aborden los problemas actuales del paciente y que se puedan prever y planificarlos futuros. Hay que tener en cuenta que los factores emocionales, en lo relacionado con la salud y la vida, inducen sesgos en las previsiones de futuro. Estos sesgos disminuyen cuando se reconocen y cuando la relación clínica se entiende como un proceso de deliberación.

Práctica clínica y AMT

De manera tradicional, la AMT se plantea como una cuestión del final de la vida. Sin embargo, la AMT es un componente esencial de la buena práctica clínica, independiente del pronóstico del paciente. En muchos ámbitos de la salud no siempre se cumple la máxima de más es mejor. La corriente actual de no hacer, es decir, de evitar tomar medidas o pautar tratamientos que no han mostrado eficacia real, ayuda a recordarlo. También se deben evitar técnicas diagnósticas, a veces complejas o agresivas, que no van a modificar previsiblemente la actitud terapéutica. Realizar una buena práctica clínica es evitar técnicas o tratamientos cuando menos molestos, si no dañinos, que no aportan beneficio. Cualquier profesional se ha visto en la tesitura de cambiar un tratamiento, de suspender una medicación, de no llegar a comenzarla o de plantear unas medidas menos agresivas o menos intervencionistas sabiendo que no va a haber un impacto negativo a largo plazo.

AMT al final de la vida

En el ámbito de la bioética, la AMT se suele aplicar por defecto a situaciones en que hay un compromiso vital del paciente, lo que suele englobar, a grandes rasgos, tres perfiles de enfermos:

- **Enfermos con enfermedad avanzada en situación compleja**

En ocasiones no es fácil determinar qué pacientes con este perfil (enfermedades neurológicas, cardíacas, renales...) son realmente enfermos en situación terminal no oncológica. Las posibilidades de tratamientos en estos enfermos avanzados, muchos de ellos pluripatológicos, hay que ponderarlas en cada paciente en relación con la situación general, las expectativas y la experiencia previa. Los objetivos de prevención de posibles complicaciones a medio o largo plazo pueden no ser eficaces en enfermos con pronóstico limitado.

- **Enfermos oncológicos en situación terminal**

El problema suele centrarse en cuándo suspender los tratamientos oncológicos y cuáles son las medidas intervencionistas que resultan proporcionadas. Es conocido que los tratamientos oncológicos administrados en los últimos meses de vida de un enfermo oncológico avanzado normalmente no mejoran el pronóstico.

- **Enfermos críticos**

En estos casos, la AMT se suele concretar en una adecuación de las medidas de soporte vital, es decir, de las intervenciones o de los procedimientos dirigidos a mantener las funciones vitales de una persona cuya vida está en peligro. Dentro de ese concepto se pueden incluir, por ejemplo: reanimación cardiopulmonar, ventilación mecánica, hemodiálisis, antibioterapia, empleo de hemo-derivados, nutrición e hidratación enteral o parenteral, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas (muchas de ellas intervencionistas) y admisión en unidades de medicina intensiva y crítica. Algunas medidas, como la nutrición parenteral, se entienden como un “puente”, es decir, tienen sentido como soporte en una fase crítica pero previsiblemente transitoria.

Al final de la vida, el profesional tiene que actuar con proporcionalidad y evitar la parálisis que produce la incertidumbre de los pronósticos. Es aconsejable que las estimaciones de riesgos, beneficios, complicaciones, expectativas... se planteen de manera objetiva y, en la medida de lo posible, cuantificada. Generalmente el pronóstico es incierto, pero no es aleatorio sino predecible, con un margen de error razonable, cuando se estima en intervalos de tiempo, de probabilidades de supervivencia a determinado plazo o de superar una nueva complicación.

Las estimaciones porcentuales son una herramienta útil a la hora de dar información

y de tomar decisiones: es más objetivo emplear porcentajes que valoraciones meramente cualitativas (“mucha gravedad”, “poco probable”). La experiencia clínica y el empleo de escalas o scores validados ayudan a que la estimación pronostica sea, de esta manera, más acertada. Hay que distinguir la AMT de otros procesos en los que se precisa actuar para producir voluntariamente la muerte del enfermo, como son la eutanasia y el suicidio medicamente asistido o el homicidio por compasión. La AMT es también diferente de la suspensión de la atención médica en situación de muerte encefálica. En este escenario, no iniciar o retirar las medidas de soporte vital no produce ni permite la muerte del paciente, porque esta ya ha sucedido. No existe, por tanto, conflicto bioético ni jurídico. Si el fallecido fuese candidato a ser donante de órganos, antes de proceder a la desconexión final se realizarían las intervenciones destinadas a posibilitar su conservación y extracción.

Proceso práctico de AMT

La práctica clínica es una mezcla de técnica, intuición, experiencia, conocimiento y rigor científico basado en la evidencia y de la aplicación individualizada -personalización- de las decisiones. Una buena asistencia exige revisar periódicamente la conveniencia, la eficacia y los efectos secundarios de las medidas que se han tomado. Lo que pudo ser útil o eficaz o, al menos, se recomendó con ese motivo puede haber perdido eficacia o no haber alcanzado ningún efecto.

Este criterio es válido tanto en una Consulta de Atención Primaria como en una UCI. La falta de eficacia de cualquier medida no es un problema bioético específico, sino una situación clínica que puede ser difícil de manejar. En la práctica el proceso de AMT debe llevarse a cabo de manera prudente lo que, de ordinario, exige cumplir una serie de pasos.

• Pensar en ello

Al iniciar un tratamiento se debería tener conciencia e informar de que su continuidad depende de la evolución del enfermo. Una manera de reducir el impacto emocional es que los familiares hayan podido imaginar desde el principio diferentes escenarios. De hecho, sería aconsejable tener el hábito de valorar de manera crítica –no solo al inicio, sino a lo largo del proceso- la indicación, la eficacia y la proporcionalidad de los procedimientos que se piensan aplicar o que se vienen aplicando.

• Obtener los datos necesarios

Conocer la situación del paciente y de su proceso tanto en los aspectos clínicos (situación basal, comorbilidad, calidad de vida cotidiana, índice de gravedad, evolución probable con y sin tratamiento...) como personales y del entorno (valores, Documento de Instrucciones Previas...) permite encuadrar mejor tanto el pronóstico como la adecuación de las opciones de tratamiento.

• Informar

Desde el inicio, la información al paciente y a los familiares sobre la situación real y las expectativas de evolución debe ser comprensible, realista, clara y, en la medida de lo posible, empática y personalizada. Personalizar es algo más que individualizar. Al individualizar se toman en las características que hacen al individuo diferente del resto. Al personalizar se tiene en cuenta su valor intrínseco. El proceso de esta información le corresponde al médico (al equipo) responsable del paciente. La información diaria debe ser dada por el mismo profesional, siempre que sea posible, lo que evita entrar en contradicciones y proporciona mayor satisfacción a la familia. En situaciones agudas sería bueno que se pudiese conocer cómo ha sido el proceso de información para que sirva también de apoyo en la toma de decisiones.

• Manejar las emociones

El proceso clínico, las complicaciones o la falta de respuesta al tratamiento..., en resumen “las malas noticias”, se viven como un choque emocional mantenido que precisa tiempo y trato para poder ser asimilado. Es lógico que se recuerde que el objetivo siempre es ayudar y apoyar al enfermo, pero también lo es que esta ayuda y este apoyo se deben adaptar al pronóstico, la evolución y las necesidades, incluso cuando se percibe que no se dispone de medios eficaces y/o los que se emplean se muestran fútiles. Para evitar que los pacientes se culpabilicen

no se les debe cargar con responsabilidades y decisiones que no les corresponden o que no son capaces de afrontar. En ocasiones de especial conflictividad emocional, puede ser adecuado actuar con flexibilidad y mantener de manera transitoria, dejándolo anotado en la historia clínica, algún procedimiento aparentemente fútil pero no especialmente lesivo si con ello se contribuye a minimizar la angustia en el enfermo y/o sus familiares. También es importante que los profesionales sean capaces de distinguir entre lo que es la reflexión técnica y bioética acerca de la mejor conducta a seguir y lo que son las emociones que surgen al afrontar una toma de decisiones complicada.

• Decidir la AMT

La AMT no se debería afrontar como una situación urgente sino como un proceso de diálogo abierto, con el paciente y/o sus familiares. Muchas veces la AMT se planteará como una evidencia compartida ante la situación o la evolución de la enfermedad. En otras ocasiones la decisión no será tan clara y la carga emocional será mayor. En estos casos, es prudente que la decisión sea participada y que esté abierta a un proceso de duda y de maduración. Un proceso de decisión adecuado lleva a que la conclusión se ajuste a los principios bioéticos y legales y a las normas de buena práctica clínica. Ante una negativa del enfermo y/o la familia a cualquier restricción terapéutica debe imperar el diálogo que ayude a buscar el entendimiento. A veces hace falta tiempo para pasar de la negación, la ira, la negociación (la lucha) o la depresión a la aceptación.

Pero si la negativa persiste y hay evidencia constatada de contraindicación de los medios posibles, éstos se deberán suspender o no comenzar, igual que si hay evidencia de futilidad de los medios presentes o futuros. El componente bioético de la decisión puede aconsejar que se solicite el asesoramiento del Comité de Ética Asistencial. El asunto solo se deberá judicializar en última instancia.

• Realización de la AMT progresiva y escalonada

Hay que insistir en que la AMT no es un abandono del enfermo. Es coherente recomendar que se lleve a cabo de manera progresiva. Lo ideal sería que en la misma medida en que se reducen las medidas intervencionistas se implementen los cuidados y los tratamientos sintomáticos y paliativos. De manera práctica se podría sugerir esta línea de intervención:

- Valorar de manera muy crítica el ingreso en unidades de medicina intensiva y críticos.
- Continuar el tratamiento, pero sin nuevas actuaciones terapéuticas y condicionado a obtener respuesta en un plazo determinado.
- Retirar algún tratamiento ya iniciado. Puede ser prudente, por criterio práctico, comenzar por los más incómodos, por los más intervencionistas o por aquellos que parezcan más complejos (sueros, bombas de perfusión, vías, necesidad de contro-

les...). Sin embargo, si alguno de ellos es percibido por la familia como esencial para el soporte del paciente, pudiera ser mejor mantenerlo.

- Retirar todo tratamiento. En esta fase, debe permitirse que los familiares acompañen de manera activa al paciente y ofrecerles ayuda. Deben mantenerse los cuidados integrales paliativos que alivien el sufrimiento físico, psíquico y espiritual, y que ayuden a mantener el máximo de confort posible tanto del paciente como de la familia.

En definitiva, la AMT no disminuye el esfuerzo en la atención al paciente, sino que cambia los objetivos terapéuticos, centrándose en los cuidados. Nunca hay motivo para dejar de cuidar. En principio, siempre se deberían mantener las atenciones básicas que, en líneas generales, coinciden con los cuidados que se podrían recibir en el domicilio: higiene, confort, nutrición y/o hidratación y control de síntomas. La AMT en ningún caso produce la muerte o la causa. Es la enfermedad la que lo hace, y no la actuación del profesional.

Bibliografía

Cid, V. E. (2019). Palliative care at the end of life. Clinical and ethical aspects. *Arbor*, 195(792). <https://doi.org/10.3989/arbor.2019.792n2005>

Gala León, F. J., Lupiani Jiménez, M., Raja Hernández, R., Guillén Gestoso, C., Gonzá-

lez Infante, J. M., Villaverde Gutiérrez, M. A. C., & Alba Sánchez, I. (2002). Actitudes psicológicas ante la muerte y el duelo. Una revisión conceptual. Cuadernos de Medicina Forense, (30), 39–50.

<https://doi.org/10.4321/s1135-76062002000400004>

Gómez Sancho, M., Altisent Trota, R., Bátiz, J., Ciprés Casanovas, L., Gándara del Castillo, A., Herranz Martínez, J., ... Rodríguez Sendín, J. (2015). Atención Médica al final de la vida: conceptos y definiciones. Gaceta Médica de Bilbao: Revista Oficial de La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, 112(4), 6.

Paliativos, S. D. C. (2002). Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Guía de cuidados paliativos. Secpal, 1–52.

<http://www.secpal.com/\\Documentos\\Paginas\\guiacp.pdf>

Patricio Martínez Jiménez, Miguel Ángel García Pérez, Víctor Expósito Duque, & José

M. Rodríguez Vicente. (2017). La Relación Médico Paciente Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 64.

https://www.cgcom.es/sites/default/files/re-lacion_medico_paciente//files/assets/common/downloads/publication.pdf

Sánchez, J. R. L., & Rivera-Largacha, S. (2018). History of the Concept of Total Pain and Reflections on Humanization of Assistance for Terminal Patients. Revista Ciencias de La Salud, 16 (2), 340–356.

<https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6773>

Universidad de Navarra, C. (n.d.). ¿Qué es comunicación terapéutica?

<https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/comunicacion-terapeutica>

Wilkinson, D., & Savulescu, J. (2014). A costly separation between withdrawing and withholding treatment in intensive care. Bioethics, 28(3), 127–137. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2012.01981.x>

Instrucciones para los autores

La revista Cultura del Cuidado, tiene como misión ser un espacio abierto al pensamiento y a la crítica, respetuoso de la diversidad y generador de conocimiento que espera llegar a las comunidades académicas e instituciones afines a la salud en el ámbito regional, nacional e internacional, con publicaciones producto de la actividad académica alrededor del cuidado, en condiciones de máxima confiabilidad, consistencia, veracidad y actualidad.

La revista está orientada a divulgar principalmente, investigaciones, revisiones de tema y reflexiones en el área de la salud y educación en salud, con énfasis en el cuidado de enfermería. Está dirigida a todos los profesionales del área de la salud y de las ciencias sociales y tiene una periodicidad semestral.

Originalidad de los artículos. Los artículos remitidos a la revista Cultura del cuidado deben ser originales e inéditos y el autor está obligado a informar al editor acerca de cualquier envío a otra publicación.

Reserva de derechos. El comité editorial de la revista Cultura del Cuidado solicita a los autores que cedan la propiedad de sus derechos de autor para que su artículo y materiales sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente, en cualquier forma o medio, así como su distribución en el número de ejemplares que se requieran, y su comunicación pública, en cada una de sus modalidades, incluida su puesta a disposición del público a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología,

para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin ánimo de lucro.

El comité editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar un artículo, ni tampoco adquiere compromiso con los autores, una vez éste es aceptado, con respecto a la fecha o edición para publicarlo. También se reserva el derecho de realizar cualquier revisión editorial que estime necesaria, incluso la condensación u omisión de parte del texto, cuadros, figuras y anexos, sin alterar el contenido científico del mismo. La responsabilidad por los juicios y puntos de vista en los manuscritos, con respecto a entidades o personas, corresponde a los autores.

Proceso de evaluación. Los artículos serán sometidos a un proceso de evaluación que se desarrollará de la siguiente manera: el comité editorial revisará inicialmente, que el artículo se ajuste a las temáticas de la revista y cumpla las condiciones editoriales establecidas en estas instrucciones. Junto con el artículo, los autores deberán remitir el Formato de hoja de vida para autores. Descargar

Una vez surtido este paso, el documento se enviará a evaluadores externos, acompañado de las instrucciones para los autores y un formato para calificar aspectos de tipo editorial y científico, evaluación que será anónima para ambas personas. En un plazo de 15 días el evaluador enviará de nuevo el formato diligenciado y el artículo con sus observaciones. En el formato se podrá dictaminar: a) publicar sin cambios b) publicar con modificaciones o

c) rechazar. Las evaluaciones serán remitidas a los autores y en caso se presentarse la categoría b, deberán remitirse con las modificaciones señaladas. Será el comité editorial quien definirá finalmente la publicación del artículo y si es aceptado remitirá un documento donde el autor o autores firmarán la cesión plena de los derechos de autor al editor.

Conflicto de intereses. Tanto el editor como el comité editorial estarán atentos a posibles conflictos de interés que afecten la imparcialidad de los evaluadores o que los inhabiliten para evaluar un artículo.

Proceso de envío. Debe enviarse el texto original escrito en forma impersonal, vía electrónica, donde se solicite la publicación, informen que el artículo es original y que todos los autores han revisado y aprobado el manuscrito enviado. Se debe especificar: nombre del autor responsable, teléfono y correo de comunicación. Las figuras, gráficas y tablas se envían en un archivo aparte, elaboradas en el programa Excel y las fotografías en formato JPEG, con su numeración, títulos, leyendas y fuentes respectivos, todas numeradas consecutivamente y referenciadas en el texto.

Los artículos deben remitirse directamente al OJS de la revista <https://revistas.unilivre.edu.co/index.php/cultura/issue/archive>. En caso de tener inquietudes puede escribir al correo: culturadelcuidado.pei@unilivre.edu.co

Los artículos enviados deben ajustarse a los "Requisitos uniformes para los manuscritos enviados a revistas biomédicas del grupo de Vancouver.

- El texto no debe exceder de 15 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo con márgenes mínimo de 3 cms por cada lado.

Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos. El autor debe conservar copias en medio magnético pues la revista no se responsabiliza de daños o pérdidas ocurridas durante el envío o en el proceso de revisión o edición.

- El título del trabajo será lo más breve posible y debe ser presentado en idioma español e inglés. Los nombres del autor y de los coautores se ubicarán a continuación del título del trabajo utilizando la herramienta de Word: referencias, nota al pie, con número consecutivo para varios autores. Se anotará su cargo, formación, institución de vinculación y correo electrónico de contacto.
- El artículo debe contener un resumen del artículo no mayor de 250 palabras con objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Debe presentarse en idioma español y en inglés (Abstract).
- Se incluirán las palabras clave que describen el contenido del texto, no mayores de cinco en idioma español y en inglés (key words) teniendo especial cuidado en la traducción exacta de todos los términos, en cuanto a tecnicismos, neologismos, siglas y acrónimos.
- Se deben normalizar las palabras claves que son aceptadas por bases de datos internacionales. Pueden ser consultadas en la Biblioteca virtual en Salud de la OPS, disponible en: <http://www.bvsalud.org> y revisar los descriptores en ciencias de la salud a través del enlace DeCS-Terminología en salud, también disponible en: <http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm> o extractados del Medical Subject Headings (MeSH) del Index Medicus disponible en: <http://www.nlm.nih.gov/mesh/>.

- Si el artículo es sobre investigaciones científicas, debe contener introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones.
 - La Introducción debe ser breve y proporcionar sólo la explicación necesaria para que el lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. Al final debe contener un párrafo que exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo.
 - La metodología debe describir el tipo de estudio, la población, el tipo de muestreo, los instrumentos y el método de recolección de los datos, tipo de análisis empleado e indicar el paquete estadístico utilizado. En este aparte debe mencionarse el seguimiento de las normas éticas de investigación científica en humanos y la aplicación del consentimiento informado cuando sea el caso.
 - Los resultados se presentarán secuencialmente apoyados en tablas y figuras y en el texto deben mencionarse solo los datos más relevantes evitando la tendencia a repetir todos los datos observados en las tablas.
 - La discusión debe estar destinada a comparar los resultados obtenidos con otras investigaciones o referentes teóricos y con las posiciones y análisis de los autores respaldados científicamente.
 - Las conclusiones deben referirse a los hallazgos y de esta manera deben desprenderse de los resultados y su discusión. Evite emitir conclusiones producto de posiciones propias pero que no tienen el respaldo en los datos obtenidos en el estudio. Cuando sea necesario se pueden incluir recomendaciones.
 - Si se trata de artículos de revisión y reflexión el contenido del texto no debe exceder de 15 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo con márgenes mínimo de 3 cms por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos.
 - En artículos de revisión el autor debe presentar en forma amplia y crítica la bibliografía referente a un tema, situada en una perspectiva específica y exponiendo tendencias y avances, lo cual implica una extensa revisión bibliográfica (mínimo 30 referencias).
 - En artículos de reflexión el autor analiza, interpreta o hace una crítica sobre un tema, a partir de las fuentes originales. Es una contribución original y actual. Cuando se trate de artículos sobre revisión de temas o reflexiones el artículo debe contener una introducción.
 - Este aparte es opcional y se refiere a la citación de personas, instituciones u otros que hayan colaborado con la realización del trabajo.
 - Referencias. Se deben numerar secuencialmente en el texto por medio de números arábigos encerrados entre paréntesis. El listado de referencias debe aparecer al final del texto bajo el título: "Referencias".
- Las referencias deben seguir el siguiente formato de acuerdo a los requisitos uniformes para manuscritos enviados a revistas biomédicas:

- Autor o autores (apellido del autor y luego las iniciales de los nombres, sin signos de puntuación entre estos dos elementos y los nombres de los autores separados por comas. Si son varios autores se deben escribir un máximo de seis; si son más de este número deben citarse los seis primeros y luego la abreviatura “et al”). Título del artículo y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Título de la revista a que pertenece el artículo/ año de publicación; volumen / número de la revista (entre paréntesis); rango de páginas. Ejemplo:

Nissinen A, Berrios X, Puska P. Intervenciones comunitarias contra las enfermedades no transmisibles: lecciones de los países desarrollados para los países en desarrollo. Boletín de la Organización Mundial de la Salud. 2001;79(10): 963-970.

- Libros. Apellido completo e iniciales del nombre del autor o autores, separados por coma. Título del libro y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Número de edición o reimpresión indicados con la abreviatura ed. o reimpr. (este dato se omite cuando corresponda a la primera edición). ciudad de publicación: editorial; año de publicación. Páginas. Ejemplo:

Ackley BJ, Ladwing GB. Manual de diagnósticos de enfermería. 7ª ed. Madrid: editorial Elsevier; 2007. p. 395-425

Las referencias electrónicas deben seguir el siguiente formato: Autor. En caso de no contar con el autor, se debe consignar la institución responsable por la publicación. Título del artículo o documento. [fecha de consulta] Disponible en: anotar la dirección electrónica. Ejemplo:

- Cano CG. John Dewey y su pedagogía de la acción. [citado 9 de noviembre de 2011]. Disponible en: <http://scarball.awardspace.com/documentos/trabajos-de-filosofia/Jonh-Dewey.pdf>
- Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. [citado marzo 13 2006] Disponible en: www.profamilia.org.co/encuestas/00resumen/01general.htm

Otro tipo de referencias puede ser consultado en: <http://www.metodo.uab.es/enlaces/2006%20Requisitos%20de%20Uniformidad.pdf>

En caso de dudas frente a las normas de publicación, el autor puede observar el contenido de la revista y su presentación en el sitio Web:

<https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/cultura/issue/archive>

Cultura del Cuidado

ENFERMERÍA

UNIVERSIDAD LIBRE® - SECCIONAL PEREIRA

EDITORIAL	6
Desde Florence Nightingale y la guerra de Crimea hasta la pandemia por SARS-CoV- 2 <i>Lilía Andrea Buitrago Malaver</i>	
INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	
A concepção dos acadêmicos de Enfermagem frente ao processo ensino aprendizagem por meio da simulação realística: nota prévia	8
Concepción de los estudiantes de enfermería del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante simulación realista: nota previa Nursing students' conception of the teaching-learning process through realistic simulation: preview note <i>Emília Conceição Gonçalves dos Santos; Yasmin Saba de Almeida; Mauro Leonardo Salvador Caldeira Dos Santos; Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos; Wesley Barcellos de Assis; Mildred Ferreira Medeiros; Elza Beatriz Bispo Lourenço; Lucas Nobre Garrido; Rosimeire Areias Rodrigues da Costa.</i>	
Percepción del habitante de calle sobre los cuidados de enfermería	19
Perception of the homeless persons about the provision of nursing care <i>Yesenia Castro-Cely; Natasha Carolina Kuzniar-Pérez; Daniel Yesid Poveda- González</i>	
Atualização profissional e educação em saúde para funcionários de uma unidade de pronto atendimento: nota prévia	32
Actualización profesional y educación sanitaria para empleados de una unidad de urgencias: nota previa Professional update and health education for employees of an emergency care unit: preview note <i>Emília Conceição Gonçalves dos Santos; Yasmin Saba de Almeida; Mildred Ferreira Medeiros; Suzy Darlen Dutra de Vasconcelo; Luciano Godinho Almuinha Ramos; Wesley Barcellos de Assis; Joyce Pereira dos Santos Muniz Silva; Antonia Viviane Menezes Souza; Betânia Braga da Silva; Lucélia Rocha Trindade</i>	
NARRATIVA DE ENFERMERIA	
Una llamada de calma en medio de la angustia y ansiedad	42
A call for calm in the midst of anguish and anxiety <i>Marybell Jehans Lazaro Carrillo</i>	
ARTICULO DE REFLEXIÓN	
La adecuación de medidas terapéuticas	46
The Adequacy of Therapeutic Measures <i>Emilio José Ibeas.</i>	
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES	55

REVISTA CULTURA DEL CUIDADO ENFERMERÍA
Centro de investigación de la facultad de Ciencias de la salud
Universidad Libre, sede Belmonte
Correo electrónico: culturadelcuidado.pei@unilibre.edu.co
Tel: +57 6 340 1043.Pereira, Colombia